

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13^ο: ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Π.Π.Ε.

13.1. Η φιλοσοφία και οι ερμηνείες του θεσμού από τις πόλεις – Π.Π.Ε.

Το αρχικό περιεχόμενο του θεσμού, όπως προσδιορίστηκε, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Υπουργών Πολιτισμού, προσδιορίζεται στη «στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, στην καλλίτερη γνώση των άλλων κρατών της Κοινότητας και την ενημέρωση για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης». Προσδοκάται, πως ο θεσμός θα συμβάλει στην κατανόηση και διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος, μέσα από την ιστορική του διαδρομή και κληρονομιά, καθώς και τη σύγχρονή του εξέλιξη και ανάπτυξη, χαρακτηρίζεται από «πλούτο που γεννιέται από τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές και τις συγγένειες».

Με βάση και την εμπειρία της ανάλυσης των τεσσάρων πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, μπορούμε εδώ να δώσουμε και έναν ‘κοινωνικό’ ορισμό του πολιτισμού και να τον ορίσουμε εν συντομία ως «ένα σύστημα αρχών και έναν τρόπο ζωής», συμπυκνώνοντας τον ορισμό που αποδεχθήκαμε στην αρχή της έρευνας. Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είχε έναν βασικό πολιτικό στόχο, να φέρει τους λαούς της Ενωμένης Ευρώπης πιο κοντά μεταξύ τους, να γνωρίσουν τον πλούτο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς τους και να δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα, που αντλεί, τόσο απ’ αυτή την κοινή κληρονομιά, όσο και από τις πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις κάθε χώρας. Ο στόχος αυτός συναντήθηκε και συναντάται, τόσο με τα συστήματα αξιών των χωρών μελών και το σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τους τρόπους ζωής στις χώρες – μέλη της Κοινότητας.

Εδώ θα πρέπει να γίνουν δύο διευκρινίσεις. Η πρώτη διευκρίνιση αφορά στον σεβασμό, από πλευράς επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας μέλους, σεβασμός που εκφράζεται με την αποφυγή ανάμιξης της στα αντίστοιχα προγράμματα πολιτισμού των χωρών μελών, ακόμη και στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων των πόλεων – Π.Π.Ε. Η δεύτερη διευκρίνιση αφορά στην ‘ταυτότητα’ της νέας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, η οποία είναι άμεσα συναρτημένη με τις πολιτισμικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας – μέλους. Η πολιτική της Ε.Ε. για τον πολιτισμό διαθέτει και μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων, ικανών να αποτρέψουν φαινόμενα ομογενοποίησης ή συγκρητισμού και να ενθαρρύνουν την *πολυλογική* ένταξη κάθε χώρας στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι. Μια απ’ αυτές τις δικλείδες επιχειρείται μέσα από τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Πριν εισέλθουμε στην εξαγωγή λεπτομερέστερων συμπερασμάτων, ας επαναλάβουμε τις κυριότερες συνιστώσες του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως τον αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ε.Ε. κυριότερα ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είναι η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των χωρών – μελών, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η αποφυγή των εθνικισμών, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο πολιτισμικός και πολιτιστικός πλουραλισμός ή η πολυ - πολιτισμικότητα, η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών – μελών, η ανεκτικότητα. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πόλη και η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο, καθώς η πόλη με τους θεσμούς της, όπως εξελίχθηκε παγκόσμια, είναι κατά το μάλλον ή ήττον ευρωπαϊκό δημιούργημα, ενώ σήμερα το 80% των Ευρωπαίων ζούμε σε πόλεις. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες τάσεις στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική εμφανίσθηκαν ιστορικά στην Ευρώπη και από εδώ διαδόθηκαν στον υπόλοιπο κόσμο.

Από την ανάλυση του περιεχομένου, το οποίο κάθε πόλη – Π.Π.Ε. προσέδωσε στον θεσμό, εντοπίσθηκαν, τόσο ομοιότητες και συγγένειες, όσο και διαφοροποιήσεις. Οι τέσσερις πόλεις που αναλύσαμε, απέδωσαν διαφοροποιημένες ερμηνείες στο θεσμό, οι οποίες εκφράζουν τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους οι ευρωπαϊκοί λαοί αντιλαμβάνονται την Ευρώπη, ως πολιτικό και πολιτιστικό δημιούργημα. Επιπρόσθετα, οι πόλεις αυτές είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια συνολική αποτίμηση του ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αποθέματος που διαθέτουν και να εντάξουν στα προγράμματά τους ό,τι τους αντιπροσώπευε, σε ένα διάλογο με τον συνολικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Επομένως, πριν από την ερμηνεία του θεσμού, οι πόλεις αποδύθηκαν στην αναζήτηση των συνιστωσών για την αποτίμηση της συνολικής πολιτιστικής κληρονομιάς τους και τις δυνατότητές τους να συνδιαλλαγούν, με εφόδιο αυτή την κληρονομιά, με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Σ' αυτή την, φιλοσοφικής υφής, διαδικασία, οι ελλείψεις, οι υστερήσεις, οι χαμένες ευκαιρίες, αλλά και οι δυνατότητες των πόλεων, συνύφανα τον πρώτο 'καμβά' των ιδεών, που οδήγησαν στη διαμόρφωση του προγράμματος των εκδηλώσεων και των έργων. Επομένως, καταγράφεται ένα αρχικό θετικό στοιχείο, το οποίο ο θεσμός συνεισέφερε στις πόλεις, που αναδέχθηκαν το χρίσμα, που είναι η αυτογνωσία και η αυτοσυνειδησία τους σε σχέση με το πολιτισμικό / πολιτιστικό τους απόθεμα.

Σημειώνεται, επίσης, πως η ερμηνεία, που έδωσε κάθε πόλη – Π.Π.Ε. στον θεσμό, δεν περιορίσθηκε μόνο σε θέματα πολιτισμού, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, κι αυτό αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη της ελευθερίας, που παρέχεται στην υλοποίηση του θεσμού από κάθε χώρα - μέλος. Παράδειγμα ένταξης του θεσμού στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πόλης (οικονομική, κοινωνική κ.ά.) αποτελεί η Γλασκόβη, όπου ο

θεσμός εντάχθηκε ρητά και έμπρακτα στον γενικότερο στόχο ανάκαμψης της οικονομίας της και περιορισμού των φαινομένων κοινωνικής αποδιάρθρωσης πριν από το 1990.

Από την εξέταση της πορείας του θεσμού από το 1985 μέχρι το 1997, προκύπτει, πως κατά την περίοδο 1985 - 1989 (Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985, Παρίσι – Π.Π.Ε. 1989), ο θεσμός εστιάσθηκε περισσότερο στην ερμηνεία του πολιτισμού κυρίως ως *πνευματικού πολιτισμού*, καθώς δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις «καλές τέχνες» (θέατρο, εικαστικά, εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.) και τη διανοήση, ενώ πολύ νωρίς, ήδη από την Αθήνα το 1985, οι γενικές και ειδικές υποδομές πολιτισμού αποκτούσαν σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το 1990 γίνεται η πρώτη τομή με τη Γλασκόβη, όπου ο πολιτισμός εντάσσεται ως κύρια συνιστώσα στον γενικό στόχο της αστικής ανάκαμψης. Από το 1990 και μετά, αν και ο πολιτισμός δεν αναγορευόταν πάντοτε σε κύριο μοχλό ανάπτυξης των πόλεων – Π.Π.Ε., εν τούτοις, η δυναμική του διευρύνθηκε, με παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, της οποίας μεγάλο μέρος των έργων της περιόδου μετά το 1997, κυρίως αυτών που αναφέρονται στην ποιότητα ζωής, οφείλεται στο Πρόγραμμα της Π.Π.Ε.

Βέβαια, κάθε πόλη πρότεινε και το δικό της απόφθεγμα, ως κινητήρια δύναμη συσπείρωσης των ανθρώπων για το γεγονός. Η Αθήνα διατύπωσε ένα χαμηλών τόνων, αλλά συμβατό με τον κεντρικό στόχο του θεσμού απόφθεγμα, «Πολίτης και Ευρωπαϊκή Συνείδηση». Η Γλασκόβη υιοθέτησε το «There is a lot of Glasgowing on in 1990 - Post-industrial culture», σε μια προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης και επίτευξης μόνιμων αποτελεσμάτων. Η Λισσαβόνα είχε το motto «Λισσαβόνα, Σημείο συνάντησης πολιτισμών – Τομή στον πολιτισμό», με σαφή αναφορά στην υπερατλαντική παρουσία της Πορτογαλίας από την Αναγέννηση και μετά. Η Θεσσαλονίκη είχε το απόφθεγμα «Εδώ, πολιτισμός είναι οι Άνθρωποι», επενδύοντας στην ατομική και συλλογική συμμετοχή των ανθρώπων στην πολιτισμική και πολιτιστική λειτουργία.

Σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του 1996, από το επιτελείο του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97 επιχειρείται μια δεύτερη ανάγνωση των motto, που υιοθέτησαν οι προηγούμενες Π.Π.Ε., ρητά ή με το πρόγραμμά τους, σε μια προσπάθεια σύγκρισης των κεντρικών ιδεών των προγραμμάτων των πόλεων – Π.Π.Ε. του πρώτου κύκλου. Αναφέρονται τα motto των υπολοίπων, πλην των ανωτέρω, πόλεων: Φλωρεντία 1986: «Σημείο Αναφοράς του Πολιτισμού», Άμστερνταμ 1987: «Μέλλον για Ιδέες», Βερολίνο 1988: «Τόπος Συνάντησης του Πολιτισμού», Παρίσι 1989: «Φύσει και Θέσει Πολιτιστική Πρωτεύουσα», Δουβλίνο 1991: «Ιρλανδία και Ευρώπη», Μαδρίτη 1992: «Ο Πολιτισμός πρωτεύει», Αμβέρσα 1993: «Διαλέγουμε την Τέχνη», Λουξεμβούργο 1995: «Ο Πολιτισμός δομεί Προσωπικότητες» και Κοπεγχάγη 1996: «Η Τέχνη στους Ναούς του Πολιτισμού». Διαπιστώνουμε, πως το πνεύμα του θεσμού ερμηνεύθηκε διαφοροποιημένα από κάθε πόλη – Π.Π.Ε., κατά τρόπο, που να εκφράζει την εθνική και τοπική πολιτισμική δημιουργία και υπεροχή, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που συγκροτεί το 'όλον', να υπονοείται ως κοινή

κληρονομιά, στην οποία κάθε πόλη συνεισφέρει με τον ιδιαίτερο τρόπο της, αλλά και τον αφομοιώνει, με έναν εξίσου ιδιαίτερο τρόπο.

Τέλος, σημειώνουμε την πρόθεση των πόλεων να διαχυθεί ο θεσμός και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τους, γεγονός που άρχισε ήδη από την Αθήνα, η οποία διοργάνωσε εκδηλώσεις μέχρι και την Επίδαυρο, η Γλασκόβη αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων κοινωνικού έργου στην περιφέρεια του Strathclyde, ενώ η Θεσσαλονίκη ενέταξε στις εκδηλώσεις της οικισμούς του νομού Θεσσαλονίκης και σημαντικούς σταθμούς της Εγνατίας οδού, εκτός νομού.

Ας δούμε τώρα συνοπτικά τις κοινές αναφορές και διαφοροποιήσεις στη φιλοσοφία και την ερμηνεία του θεσμού από τις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. που εξετάζουμε.

13.1.1. Αθήνα ΠΠΕ 1985 - Γενέτειρα και μούσα του θεσμού

Η Αθήνα γέννησε τον θεσμό μέσα από την εισήγηση της τότε υπουργού πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη και έδωσε την ιδέα για το «πλησίασμα των λαών της Ευρώπης μέσα από τον πολιτισμό» στα πλαίσια της αναδύμενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα της Π.Π.Ε., που κυοφορήθηκε στην Ελλάδα, αποτέλεσε τη μήτρα για την επεξεργασία του θεσμού και τις διαφορετικές ερμηνείες, που του προσέδωσαν οι επόμενες πόλεις – Π.Π.Ε. Ο εμπλουτισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής με την ακηδεμόνευτη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ως κύριου παράγοντα πλουραλισμού και πολυφωνίας στην οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης του μέλλοντος, έγινε με ενθουσιασμό αποδεκτός από Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Fr. Mitterand και ο Αν. Παπανδρέου.

Το Πρόγραμμα της Αθήνας - ΠΠΕ 1985 χαρακτηρίζεται από έναν διπλό δυϊσμό, που κινείται μεταξύ του τοπικού / εθνικού και του ευρωπαϊκού / παγκόσμιου αφενός και αφετέρου του κλασικού και του σύγχρονου, στο ειδικό κυρίως σκέλος της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Ο διπλός αυτός δυϊσμός ερμηνεύθηκε στην Αθήνα μέσα από την ιδέα της αναζήτησης και ανάδειξης της υπάρχουσας πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, που θα φιλοξενούνταν και ταυτόχρονα, στην ανάδειξη πλευρών της διαμορφούμενης νέας πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης, απόρροια της διαφοροποιημένης πολιτιστικής παραγωγής των χωρών μελών, καθώς και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες και τις πόλεις.

Κεντρική ιδέα ήταν η προβολή της ακτινοβολίας της πόλης στο πέρασμα των αιώνων και παράλληλα η διασφάλιση της πολιτιστικής παρουσίας των άλλων χωρών στην Αθήνα, η Αθήνα «να γιορτάσει και να διερευνήσει το παρελθόν και το μέλλον με την Ευρώπη και για την Ευρώπη». Ο πυρήνας των ιδεών, γύρω από τις οποίες διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων της Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985, ήταν η πολιτιστική αναβάθμιση και αποκέντρωση στο

Λεκανοπέδιο, η κινητοποίηση και συμμετοχή του πολιτισμικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η συνεργασία με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., αλλά και με μη μέλη της Κοινότητας, η αποκεντρωμένη πολιτική στους πόρους και τις υποδομές πολιτισμού. Η τελευταία επιλογή τονίζεται ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί αυξανόμενα βασική επιλογή των επομένων Π.Π.Ε. και βασική οπτική ανάλυσης της έρευνας.

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν, περιλάμβαναν τις δυαδικότητες τοπικό / εθνικό και ευρωπαϊκό / παγκόσμιο, κυρίως μέσα από τη θεματολογία τους, η οποία αναφερόταν στην πρώτη περίπτωση, στη συνεισφορά της Αθήνας και του Ελληνισμού στην Ευρωπαϊκή ιστορία, και στη δεύτερη στη σχέση του ευρωπαϊκού με τους άλλους πολιτισμούς. Για το σκοπό αυτό είχαν προσκληθεί συμμετοχές καλλιτεχνών και συγκροτημάτων και από χώρες εκτός Ευρώπης.

Από τη μετέπειτα πορεία του θεσμού φαίνεται, πως η Αθήνα, ως Π.Π.Ε. 1985, επέτυχε, αφενός τη διάχυση του βασικού μηνύματος στις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ε.Ο.Κ.), αφετέρου την επίγνωση της ελευθερίας, που είχαν οι επόμενες πόλεις – Π.Π.Ε. να ερμηνεύσουν και να αναδείξουν τον θεσμό μέσα από τα δικά τους δεδομένα και τις δικές τους στοχεύσεις. Η επιτυχία της καταδεικνύεται και από τη σημαντική κινητοποίηση και συμμετοχή του πνευματικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού όλης της χώρας.

13.1.2. Γλασκόβη 1990 - Η αναγέννηση μιας Ευρωπαϊκής Μητρόπολης

Η Γλασκόβη θεωρείται, πως προσέδωσε την ευρύτερη δυνατή ερμηνεία στον ορισμό για τον πολιτισμό μέσα από την ανάδειξη μιας κουλτούρας ζωντανής, κοσμοπολίτικης και «επιθετικά πλουραλιστικής», με έντονη κοινωνική διάσταση, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Όπως όλες οι άλλες Π.Π.Ε. πλην της Αθήνας, η οποία δεν είχε ανταγωνίστρια πόλη για το χρίσμα, η Γλασκόβη προκρίθηκε από το Office of Arts and Libraries της Αγγλίας ως Π.Π.Ε. 1990, χάρη στην έμφαση, που είχε δώσει στον πολιτισμό και στις τέχνες ως στρατηγική κοινωνιολόγησης της αναγέννησής της πριν από την αποδοχή του χρίσματος ως Π.Π.Ε. Η φιλοσοφία του Προγράμματός της εστιάζεται περισσότερο σε μια πλειάδα στόχων συνδεδεμένων, όχι κατ' ανάγκη με δυαδική ή ιστορική σχέση ή αντίθεση. Ο γενικός στόχος, που είχαν επεξεργασθεί οι προηγούμενες Π.Π.Ε. (σύνθεση του τοπικού / εθνικού και του ευρωπαϊκού / παγκόσμιου), εδώ υπάγεται στον γενικότερο στόχο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της πόλης. Έτσι μπορούν να ερμηνευθούν οι στόχοι για την εκπόνηση ενός υψηλών προδιαγραφών προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση δομών για μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στο πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον πέραν του 1990, την ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της πόλης, τη βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της υπεροχής του πολιτιστικού δημιουργήματος.

Πλην της καινοτομικής, για τα δεδομένα του θεσμού, ένταξης του θεσμού στη γενικότερη προσπάθεια αναγέννησης της πόλης από τις ‘στάχτες’ της βιομηχανικής εποχής, η διαφοροποίηση της Γλασκόβης, έναντι των άλλων Π.Π.Ε. του δείγματος, έγκειται στη διεύρυνση των καλλιτεχνικών εκφράσεων, στην ενθάρρυνση της πολιτισμικής διαφοροποίησης και διάκρισης, στη μεγιστοποίηση της προσοχής των media και στην εντατικοποίηση του διαλόγου για το μέλλον της πόλης. Τόσο από τις εξαγγελίες των γενικών θέσεων, όσο και από την κατάστρωση του προγράμματος των εκδηλώσεων αργότερα, διαφαίνεται η συνειδητή επιλογή της πόλης για περισσότερη ‘λαϊκή’ χροιά του θεσμού, επιλογή που ανέδειξε περισσότερο το περιεχόμενο του πολιτισμού «εκ των κάτω», με το δεδομένο, πως ο θεσμός, από τη σύλληψη και την υλοποίησή του, αφορά κυρίως στον Πολιτισμό «εκ των άνω» (Πολιτισμός με ‘Π’ κεφαλαίο).

13.1.3. Λισσαβόνα 1994 - Η παγκοσμιότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Η κεντρική ιδέα για το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων της *Lisboa '94* οικοδομήθηκε επίσης γύρω από τον δυισμό «πολιτισμός της πόλης» / «διάλογος μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών», η έμφαση, όμως, εδώ βρισκόταν στη σχέση του ευρωπαϊκού με το παγκόσμιο, καθώς η Πορτογαλία θεωρείται η χώρα, που άνοιξε το δρόμο για τον Νέο Κόσμο.

Η δεύτερη, εξίσου σημαντική πτυχή της κεντρικής ιδέας, ήταν η έμφαση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσω της σπουδαιότητας της κοινής πνευματικής κληρονομιάς, καθώς και η μέριμνα για την ανίχνευση του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον πολιτισμό της χώρας και ιδιαίτερα της Λισσαβόνας. Οι στόχοι εξειδικεύθηκαν ακόμη περισσότερο, π.χ., στη μεταμόρφωση της πόλης σε ‘βιτρίνα’ της χώρας σε θέματα πολιτισμού, στη συνεισφορά σε ένα βελτιωμένο κλίμα πολιτιστικής δημιουργίας εθνικής και ευρωπαϊκής / διεθνούς προέλευσης, στην ανάδειξη της πόλης ως κατ’ εξοχήν δημιουργήματος πολιτισμού, υιοθετώντας τη ρήση του T.S. Elliott πως «ο πολιτισμός δεν είναι άθροισμα δραστηριοτήτων, αλλά ένας τρόπος ζωής».

Η διττή αυτή και τόσο καθαρά εκφρασμένη δυαδικότητα, εκφράζεται μέσα από το motto της *Lisboa '94* «Λισσαβόνα, σημείο συνάντησης των πολιτισμών» και τις ρήσεις των Fern. Pessoa «η παγκοσμιότητα είναι το κληροδότημα της Πορτογαλίας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό» και V. Constancio «Οι Πορτογάλοι αποζητούν την καθιέρωση της παρουσίας τους και την ευρύτερη αναγνώριση σε μια προσπάθεια, που αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ενότητα δίνοντας έμφαση στη σημασία της κοινής πνευματικής κληρονομιάς, που φέρνει τους λαούς της Ευρώπης μαζί και κοντά» και επίσης «η επιλογή της Λισσαβόνας ως ΠΠΕ έγινε σε μια κατάλληλη στιγμή, που οι Πορτογάλοι μπορούν να αποδείξουν την παγκοσμιότητα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, με θέματα αιχμής τον εθνικισμό, την ξеноφοβία και τον ρατσισμό». Η *Lisboa '94* θεώρησε, δηλαδή, εαυτήν κατάλληλη να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ του ευρωπαϊκού

και των άλλων πολιτισμών της γης, μια φιλοδοξία, που νομιμοποιείται από τη διακριτή τροχιά, που διέγραψε η χώρα αυτή από την Αναγέννηση και μετά, διαδίδοντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στις άλλες ηπείρους. Από τις πόλεις που εξετάζουμε, η Λισσαβόνα είναι η μόνη πόλη, που επιχειρεί ένα τόσο φιλόδοξο και πολυσχιδές εγχείρημα, το οποίο προσδίδει και μια ειδοποιό διαφορά στο πρόγραμμά της.

13.1.4. Θεσσαλονίκη 1997 - Εδώ πολιτισμός είναι οι άνθρωποι

Η Θεσσαλονίκη άνοιξε τον δεύτερο κύκλο του θεσμού των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, όπως η Αθήνα άνοιξε τον πρώτο το 1985. Το κυριότερο εγχείρημα της πόλης για την ανάληψη του χρίσματος της Π.Π.Ε. ήταν η συνεχής αστική, ιστορική και πολυ- πολιτισμική λειτουργία της για δύομισι περίπου χιλιάδες χρόνια, καθώς και το δρών ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο των πολιτιστικών πραγμάτων. Αρχικά, το *Κείμενο της Πολιτισμικής Δράσης* έθετε το ζήτημα του «νέου ευρωπαϊκού πολιτισμού» ως πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη με «την ιστορική συνέχεια, μετεξέλιξη, σύνθεση πολιτισμών, ανεκτικότητα, πολυμέρεια και αποδοχή της διαφοράς». Οι εντατικές διαβουλεύσεις, κατά την πρώτη περίοδο της προετοιμασίας, οδήγησαν στη συμφωνία μεταξύ των φορέων της πόλης για την απόδοση στην έννοια του πολιτισμού της διασταλτικής ερμηνείας του, δηλαδή «ως συστήματος αξιών και ως τρόπου ζωής». Το κεντρικό motto «*Εδώ πολιτισμός είναι οι άνθρωποι*» συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρτιση ενός Προγράμματος, που διακρίνεται από συνθετότητα επιμέρους στόχων και πολυσχιδή εσωτερική δομή.

Η πρώτη εκδοχή αυτού του Προγράμματος, με αφετηρία την ίδια την πόλη, οδήγησε στην κατάρτιση μιας πρότασης συνάρτησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών γεγονότων με το σύνολο σχεδόν των εκφράσεων της αστικής ζωής (Τέχνη, Φιλοσοφία, Παιδεία, Τεχνολογία, Ιστορία, κλπ.). Οι δώδεκα *Λεωφόροι Πολιτισμού* συνέκλιναν σε ένα κέντρο – την ίδια την πόλη, ως σύμβολο της εθνικής συνέχειας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σ' αυτή τη φάση, προσωπικότητες, όπως ο Σπ. Μερκούρης, πρώην πρόεδρος του Γραφείου του ΥΠ.ΠΟ. για την *Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985* και τότε πρόεδρος του Δικτύου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, και ο Δ. Φατούρος, πρώην πρόεδρος του Α.Π.Θ. και τότε Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Π.Ε.- Θ. '97, συνέβαλαν με τη γνώση και την εμπειρία τους στο περιεχόμενο του Προγράμματος.

Το δεύτερο και τελικό Πρόγραμμα οργανώθηκε γύρω από 31 ενότητες, καθεμιά απ' αυτές με αυτονομία στη σύλληψη και το νόημά της. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε στην ίδια την πόλη, τους ανθρώπους της, την ιστορία της, την πολεοδομική οργάνωσή της, την οικονομία της, την παράδοση και τις νέες πολιτιστικές τάσεις. Ακολουθούν η σχέση της πόλης με την περιφέρειά της, με την παγκόσμια κοινότητα, στην οποία δραστηριοποιούνται και οι Έλληνες απόδημοι, και βέβαια, η Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Βασικοί νοηματικοί άξονες, η ιστορία της

πόλης και της περιοχής (αρχαιότητα, ρωμαιοκρατία, βυζάντιο, νεότεροι χρόνοι), η γεωγραφική της θέση (Αιγαίο, Μεσόγειος, νοτιοανατολική Ευρώπη), η αναπτυξιακή της πορεία στο χρόνο, η εξέλιξη της φυσικής δομής της (δημόσιος χώρος, μνημεία, κτίσματα), η πολυπολιτισμική της συγκρότηση (παλαιότερη και σύγχρονη), οι πολιτιστικές ανταλλαγές με τον έξω κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Ασία κλπ), η σημαντική σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Σημαντικό μέρος του προγράμματος εστιάσθηκε στην ενσωμάτωση της αστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας, ως μέσου προβολής της πολιτισμικής παραγωγής της πόλης, αλλά και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Οι ιδιαιτερότητες της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη φιλοσοφία και την ερμηνεία του θεσμού, έγκεινται α) στη διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του πολιτισμού, με όρους ιστορικών αναφορών και χρονικής διάρκειας, η οποία μόνο με την αντίστοιχη στάση της Γλασκόβης μπορεί να συγκριθεί, β) στην εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, που προηγήθηκε της διατύπωσης του σκοπού και των στόχων της πόλης για τον θεσμό, γ) στον χρόνο και τις εσωτερικές ζυμώσεις, που έγιναν μέχρι την οριστικοποίηση του Προγράμματος, δ) στη διατύπωση μιας δέσμης ενοτήτων, αντί για έναν ρητό στόχο, γύρω από τις οποίες συνυφάνθηκε το Πρόγραμμα, το οποίο απέκτησε μ' αυτό τον τρόπο ανοικτότητα, πολυσημία, ευελιξία, αλλά και ελκυστικότητα, ε) στην ανάδειξη της πόλης και των ανθρώπων της στο επίκεντρο του Προγράμματος και στ) στην ίδρυση έξι νέων, μόνιμων πολιτιστικών θεσμών στην πόλη, δημιουργώντας μ' αυτό τον τρόπο, την εγγύηση για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης της στο διεθνές πολιτιστικό στερέωμα. Καταγράφηκε, όμως, και η αδυναμία της να συσπειρώσει τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες, επιστήμονες και άλλους, γύρω από τις ενότητες, που προαναφέραμε, καθιστώντας, έτσι, βάσιμες τις αιτιάσεις για προώθηση του πολιτισμού 'εκ των άνω'.

13.2.Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

13.2.1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων

Πριν από τον σχολιασμό του Πίν. 13.1 - *Πολιτιστικές Εκδηλώσεις των 4 ΠΠΕ*, διαπιστώνουμε ορισμένα κοινά, ποιοτικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. του δείγματος, βέβαια, με κάποιες διαφοροποιήσεις:

α) Η συνεργασία με άλλους φορείς της Πολιτείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τόσο στην κατάσχεση, όσο και στην παρουσίαση των εκδηλώσεων, καθώς αρκετές από τις εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στους περιφερειακούς δήμους των πολεοδομικών συγκροτημάτων και ακόμη ευρύτερα. Υπήρξε συνεργασία με τα υπουργεία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και τις υπηρεσίες του (μουσεία κλπ.) των χωρών – μελών, Εσωτερικών,

Εξωτερικών κ.ά., τις τοπικές αυτοδιοικήσεις κυρίως Α΄ βαθμού, τα Τεχνικά και Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου, τα Πολεοδομικά Γραφεία των δήμων, τα πανεπιστήμια, τα Τεχνικά Επιμελητήρια, τους πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς των πόλεων, τους κοινωνικούς φορείς. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων επιτεύχθηκε στη Γλασκόβη (700 φορείς).

β) Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων γίνεται όλο και πιο σύνθετος, από την *Αθήνα Π.Π.Ε. 1985* στη *Θεσσαλονίκη Π.Π.Ε. 1997*, διακρινόμενος περισσότερο για το νοηματικό και λιγότερο για το κατηγορικό (τυπολογικό) του περιεχόμενου. Η συνθετότητα αυτή εκφράσθηκε με ενότητες εκδηλώσεων κάτω από ένα γενικό τίτλο και ταυτόχρονο επιμερισμό τους σε διαφορετικές μορφές έκφρασης (π.χ., η Έκθεση των «Θησαυρών του Αγίου Όρους» στη Θεσσαλονίκη συμπεριέλαβε και συνέδρια, συμπόσια, συζητήσεις κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση, η σύνθετη αυτή προσέγγιση συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό της θεματολογίας των εκδηλώσεων και του θεσμού γενικότερα αφενός, και αφετέρου στην επεξεργασία και εκπομπή ενός πληρέστερου μηνύματος, συγκρινόμενου με το μήνυμα της μιας και μοναδικής εκδήλωσης, υπαγομένης σε κάποια σαφή κατηγορία της τυπολογίας των Εκδηλώσεων.

γ) Η συμμετοχή σχημάτων και προσωπικοτήτων από άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, με αποτέλεσμα ένα πλούσιο και πολυμερές πρόγραμμα, ικανό να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης τη χρονιά της διοργάνωσης. Ιδιαίτερα στις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, καθώς και στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού, συνυπήρξαν σε ικανοποιητικό βαθμό το τοπικό με το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Τα οφέλη από τη συνεργασία των εκάστοτε εντοπίων με τα άλλα σχήματα είναι προφανή.

δ) Οι διακρίσεις μεταξύ του Πολιτισμού με κεφαλαίο 'Π', ή του πολιτισμού «εκ των άνω» και του πολιτισμού με 'π' μικρό ή του πολιτισμού «εκ των κάτω» ήταν αναπόφευκτες, καθώς ο θεσμός, παρά την ευρωπαϊκή του προέλευση, διεκπεραιώνεται από τις θεσμοθετημένες - και άρα επίσημες - πολιτικές της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαμόρφωση του Προγράμματος Εκδηλώσεων, έγινε με την υποβολή προτάσεων από φορείς ή επώνυμους πολίτες ή σχήματα καλλιτεχνικά και κρίθηκαν από αντίστοιχες Καλλιτεχνικές Επιτροπές. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, αναφέρθηκε η ύπαρξη 'στεγανών' κατά την κρίση αυτών των προτάσεων, ενώ σε άλλες, προτάσεις φορέων με πλούσιο έργο στον χώρο του πολιτισμού δεν έτυχαν της αναμενόμενης προσοχής. Γι' αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις, που εκφράσθηκαν δια του τύπου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης. Πάντως, φαίνεται πως, με το χρόνο, ο πολιτισμός με 'π' μικρό κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

ε) Μια ενδιαφέρουσα ενότητα εκδηλώσεων, κυρίως εικαστικών εκθέσεων, τροφοδοτήθηκε από τη δράση, που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι οργανισμοί των Π.Π.Ε. κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του

θεσμού. Εδώ η Θεσσαλονίκη κρατά τα σκήπτρα (Εκθέσεις Διαγωνισμών Αστικού Σχεδιασμού με αφορμή την *Θεσσαλονίκη '97*, «Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97 στην Άνω Πόλη», «Θεσσαλονίκη 2000: Στο Χάρτη των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων», έκθεση με το έργο οκτώ διάσημων Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων με θέμα «Ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα - Οκτώ προβλήτες για τη Θεσσαλονίκη»,¹ η «Έκθεση Βραβείων και Συμμετοχών στους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς του Ο.Π.Π.Ε. - Θ. '97», αλλά και εκθέσεις από άλλες πόλεις – Π.Π.Ε. (στη Θεσσαλονίκη: «Η αρχιτεκτονική και το παραθαλάσσιο τοπίο σε 21 ευρωπαϊκές χώρες», η «Cité de la Musique στο Παρίσι», η «Αρχιτεκτονική επέμβαση στη Συνοικία Temple Bar του Δουβλίνου» κ. ά.).

στ) Οι εκδηλώσεις με θέμα την ίδια την πόλη είχαν μια διακριτή θέση στο Πρόγραμμα, με εικαστική μορφή ή με τη μορφή συμμετοχής των πολιτών ή ακόμα και με ηλεκτρονική παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων (π.χ., η τετραμερής έκθεση με τον γενικό τίτλο «Αθήνα, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία», από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, «Keeping Glasgow in Stitches», «Glasgow's Glasgow», «Doors Open Day», «Glasgow: City of Architecture» (Γλασκόβη), «Showing the City: Subterranean Lisbon» (Λισσαβόνα), «Τρισδιάστατο Ψηφιακό Μοντέλο του Μνημείου του Οκταγώνου της Υστερορωμαϊκής Περιόδου» (Θεσσαλονίκη). Σε όλες τις πόλεις του δείγματος, η ενότητα αυτή κάλυψε υστερήσεις χρόνων με άγνωστες πτυχές της ιστορίας των πόλεων.

ζ) Οι εκδηλώσεις συμμετοχής (γιορτές, εργαστήρια, φεστιβάλ) αποδείχθηκαν αρκετά λαοφιλείς, και τούτο οφείλεται και στη χρήση των δημοσίων, ελευθέρων χώρων των πόλεων, (Νέα Παραλία και Πρώτη Προβλήτα Θεσσαλονίκης, όχθες του Clyde στη Γλασκόβη), καθώς και δημοσίων χώρων στις γειτονιές. Συνέβαλαν επίσης στην ενημέρωση και προβολή του θεσμού μέσα από τους χώρους καθημερινότητας του πολίτη. Ο εμπλουτισμός τους με το χρόνο ανέδειξε τον θεσμό σε ένα μηχανισμό σύμμειξης των δύο αφετηριών του πολιτισμού, με 'Π' κεφαλαίο και 'π' μικρό.

η) Οι εκδηλώσεις επίσκεψης εντός πολεοδομικού συγκροτήματος εμφανίζονται με συστηματοποιημένο τρόπο μόνο στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα κι αυτό είναι λυπηρό, καθώς οι ελληνικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχαν έναν απaráμιλλο πλούτο να επιδείξουν, ιστορικών, κυρίως, διαδρομών. Το κενό αυτό καλύφθηκε, εν μέρει τουλάχιστον, αρκετά αργότερα στην Αθήνα, με την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων και στη Θεσσαλονίκη με τη δρομολόγηση της υλοποίησης των τριών Αρχαιολογικών Περιπάτων.

θ) Στην ενότητα του κοινωνικού έργου, η Γλασκόβη εισήγαγε και διεκπεραίωσε ένα άνευ προηγουμένου και μεγέθους έργο, όπως και η Θεσσαλονίκη, με ελάχιστες, όμως, δράσεις η δεύτερη. Συναντήθηκε, μ' αυτό τον τρόπο, ο θεσμός με τα κοινωνικά ζητήματα, που

αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, από τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση, μέχρι τις κοινωνικές ομάδες με ειδικά προβλήματα ή ειδικές δεξιότητες.

ι) Αρκετές εκδηλώσεις οργανώθηκαν σε μη συμβατικούς χώρους (παλιά αχρησιμοποίητα εργοστάσια, αποθήκες κλπ.) με αποτελέσματα απροσδόκητα ευχάριστα (Αποθήκες Λιμένα Πειραιώς, Αποθήκες Λιμένα Θεσσαλονίκης, πρώην Αμαξοστάσιο Γλασκόβης κ.ά.). Σε αρκετές περιπτώσεις, ο λόγος ήταν οι απαιτήσεις σε μεγάλους χώρους για την ανάπτυξη των εκθεμάτων και κατασκευών. Οι γύρω περιοχές απέκτησαν ξαφνικά ζωντάνια και ο πολιτισμός ήρθε πιο κοντά στους κατοίκους της γειτονιάς.

ια) Χωρίς να είναι δυνατή μια συστηματική αποτίμηση των αποτελεσμάτων του θεσμού στις πολιτικές, που ανέπτυξαν οι πόλεις τα επόμενα χρόνια, καταγράφουμε το θετικό ισοζύγιο από την εφαρμογή του θεσμού στις πόλεις, που αναδέχθηκαν το χρίσμα. Από την ανάλυση προέκυψε, πως η *Αθήνα* συνεργάστηκε - και συνεργάζεται ακόμη - με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για τη διάδοση του μηνύματος του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, με επίσημες συμμετοχές στα προγράμματά τους, ενώ εφαρμόστηκαν νέα προγράμματα πολιτισμού και στην Ελληνική Επικράτεια, μετατρέποντας την μικροπολιτική (micro-policies) σε μακρόπνοη πολιτιστική κίνηση (macro-politics). Η *Γλασκόβη* απέκτησε νέους πολιτιστικούς θεσμούς, θεωρείται διεθνής προορισμός στον τομέα του συνεδριακού, κυρίως, τουρισμού, μπήκε στον κατάλογο των ευρωπαϊκών πόλεων με διεθνή πολιτιστική ακτινοβολία, ενώ η βελτίωση της αυτοπεποίθησης των κατοίκων της προέρχεται από την επίγνωση των δυνατοτήτων της για χαρακτηρισμό της ως «μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης». Στη *Λισσαβόνα*, η αυτοπεποίθηση προήλθε από την αναβίωση της ‘Ρομαντικής Λισσαβόνας’, την ανάδειξη της εποχής των Μεγάλων Ανακαλύψεων και κατόπιν του εκδημοκρατισμού της χώρας. Στη *Θεσσαλονίκη* τα θετικά μπορούν να συνοψισθούν στον τίτλο μιας έκθεσης, *Θεσσαλονίκη 2000: Στο Χάρτη των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων*, ενώ δημιουργήθηκαν δώδεκα σημαντικοί νέοι πολιτιστικοί θεσμοί.² Θετικό στοιχείο, που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, είναι η απόκτηση διεθνών επαφών με τους φορείς, τα σχήματα και τους δημιουργούς πολιτισμού, η επίγνωση των δυνατοτήτων των ευρωπαίων εταίρων σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών κ.ά.

13.2.2. Η τυπολογική κατανομή

Η συσχετιστική αποτίμηση της τυπολογικής κατανομής των εκδηλώσεων πολιτισμού στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. του δείγματος γίνεται με βάση τον πίνακα Πίν.-13.1, ο οποίος στηρίζεται στους αντίστοιχους πίνακες για κάθε πόλη (Πίν. 8.1, 9.1, 10.1, 11.1). Τα στοιχεία, που αποκομίζουμε απ’ αυτόν είναι τα εξής:

α) Το σύνολο των εκδηλώσεων των επισήμων Προγραμμάτων Εκδηλώσεων των τεσσάρων Π.Π.Ε. είναι 23.889, από τις οποίες, οι 21.269 διοργανώθηκαν από τη Γλασκόβη (89,04%),

1.071 από τη Θεσσαλονίκη (4,48%), 965 από την Αθήνα (4,04%) και 584 από τη Λισσαβόνα (2,44%). Οι δύο ελληνικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εμφανίζονται σχετικά κοντά στον αριθμό των εκδηλώσεων, όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως, στην Αθήνα ο θεσμός διήρκεσε ένα εξάμηνο, αντί ολόκληρης της χρονιάς, που διαρκεί μετά τη Γλασκόβη (1990) και, επομένως, είναι αναμενόμενη η αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων.

β) Για το σύνολο των εκδηλώσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., η τυπολογική κατανομή είναι για τις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης 8.742 εκδηλώσεις, θέασης 1.569 εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού 2.297, επίσκεψης 7.779 εκδηλώσεις, συμμετοχής 3.232 εκδηλώσεις και κοινωνικού έργου 270 εκδηλώσεις. Πρώτες σε ποσοστά επί του συνόλου των εκδηλώσεων έρχονται οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης (36,59%), πολύ κοντά οι εκδηλώσεις επίσκεψης (32,56%), και σε μεγάλη απόσταση οι εκδηλώσεις συμμετοχής (13,53%), οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού (9,62%), οι εκδηλώσεις θέασης (6,57%) και με μακράν μικρότερο ποσοστό οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου (1,13%). Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει, πως οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και επίσκεψης διαθέτουν μακράν τα καλλίτερα ποσοστά, ενώ και οι εκδηλώσεις συμμετοχής καταγράφουν μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού και οι εκδηλώσεις θέασης παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά, ενώ οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου κατά τον πρώτο κύκλο του θεσμού έχουν ισχνή παρουσία. Οι τελευταίες καταγράφηκαν για πρώτη φορά στη Γλασκόβη και επανήλθαν στη Θεσσαλονίκη.

γ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων *θεάματος / ακρόασης*, από ένα σύνολο 8.742 εκδηλώσεων, η Γλασκόβη προηγείται με 7.083 εκδηλώσεις (81,07%), ακολουθεί σε σημαντική απόσταση η Αθήνα με 829 εκδηλώσεις (9,48%), κατόπιν η Θεσσαλονίκη με 457 εκδηλώσεις (5,22%) και τέλος η Λισσαβόνα με 373 εκδηλώσεις (4,26%). Η Γλασκόβη προηγείται θεαματικά, ενώ η διαφοράς μεταξύ των άλλων πόλεων είναι μικρότερες. Η Αθήνα εκπλήσσει, καθώς προηγείται των άλλων δύο πόλεων, Λισσαβόνας και Θεσσαλονίκης, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η εξάμηνη διάρκεια του θεσμού. Η Γλασκόβη είχε κατά μέσο όρο 19-20 εκδηλώσεις κάθε μέρα, η Αθήνα 5-6 εκδηλώσεις (εξάμηνη διάρκεια του θεσμού), η Θεσσαλονίκη 1-2 εκδηλώσεις και η Λισσαβόνα 1 περίπου εκδήλωση.

δ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων *θέασης*, από ένα σύνολο 1.569 εκδηλώσεων, η Γλασκόβη προηγείται και πάλι με 1.091 εκδηλώσεις (69,50%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 299 εκδηλώσεις (19,10%), κατόπιν η Αθήνα με 99 εκδηλώσεις (6,30%) και τέλος η Λισσαβόνα με 80 εκδηλώσεις (5,1%). Και πάλι η Γλασκόβη υπερτερεί κατά πολύ των τριών άλλων πόλεων, ενώ και η Αθήνα εξακολουθεί να κρατά μια καλή θέση στη συγκριτική κλίμακα. Η Γλασκόβη είχε περίπου 3 διαφορετικές εκδηλώσεις θέασης κάθε μέρα, η Θεσσαλονίκη περίπου 1

εκδήλωση, η Αθήνα 1 εκδήλωση κάθε 1-2 ημέρες και η Λισσαβόνα 1 εκδήλωση θέασης κάθε 4-5 ημέρες.

ε) Στην κατηγορία των *εκπαιδευτικών εκδηλώσεων πολιτισμού*, από ένα σύνολο 2.297 εκδηλώσεων, στη Γλασκόβη ανήκουν οι 2.115 (92%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 142 εκδηλώσεις (6,18%), κατόπιν η Αθήνα με 21 εκδηλώσεις (0,91%) και τέλος η Λισσαβόνα με 19 εκδηλώσεις (0,83%). Η Γλασκόβη είχε 5-6 εκδηλώσεις κάθε μέρα, η Θεσσαλονίκη 1 εκδήλωση κάθε 3 ημέρες, η Αθήνα 1 εκδήλωση κάθε 8-9 ημέρες και η Λισσαβόνα 1 εκδήλωση κάθε 19 ημέρες.

στ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων *επίσκεψης* και σε ένα σύνολο 7.779 εκδηλώσεων, η Γλασκόβη προηγείται με 7.736 εκδηλώσεις (99,45%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 29 (0,37%), κατόπιν η Λισσαβόνα με 9 (0,12%) και τέλος η Αθήνα με 5 εκδηλώσεις (0,06%). Η Γλασκόβη είχε 21 εκδηλώσεις κάθε μέρα, η Θεσσαλονίκη 1 εκδήλωση κάθε 12-13 ημέρες, η Αθήνα 1 εκδήλωση κάθε 36 ημέρες και η Λισσαβόνα 1 εκδήλωση κάθε 40-41 ημέρες. Και εδώ η παρουσία της Γλασκόβης είναι συντριπτική.

ζ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων *συμμετοχής*, από ένα σύνολο 3.232 εκδηλώσεων, οι 2.977 ανήκουν στη Γλασκόβη (92,11%), οι 141 στη Θεσσαλονίκη (4,36%), οι 103 στη Λισσαβόνα (3,19%) και οι 11 στην Αθήνα (0,34%). Η Γλασκόβη είχε 8-9 εκδηλώσεις κάθε μέρα, η Θεσσαλονίκη 1 εκδήλωση κάθε 2-3 ημέρες, η Λισσαβόνα 1 εκδήλωση κάθε 3-4 ημέρες και η Αθήνα 1 εκδήλωση κάθε 16-17 ημέρες. Η Γλασκόβη και πάλι υπερτερεί θεαματικά.

η) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων *κοινωνικού έργου*, από ένα σύνολο 270 εκδηλώσεων, οι 267 ανήκουν στη Γλασκόβη (98,89%) και οι 3 στη Θεσσαλονίκη (1,11%). Οι άλλες δύο πόλεις δεν διαθέτουν αυτή την κατηγορία. Στη Γλασκόβη αντιστοιχούν 1 εκδήλωση κάθε 1-2 ημέρες και στη Θεσσαλονίκη 1 εκδήλωση κάθε 121- 122 ημέρες.

θ) Για την Αθήνα, από ένα σύνολο 965 εκδηλώσεων, οι 829 ανήκουν στην κατηγορία *θεάματος / ακρόασης* (85,82%), οι 99 στην κατηγορία *θέασης* (10,32%), οι 21 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις *πολιτισμού* (2,19%), οι 11 εκδηλώσεις *συμμετοχής* (1,25%) και οι 5 εκδηλώσεις *επίσκεψης* (2,19%). Η πλειοψηφία των εκδηλώσεων ανήκει στην κατηγορία *θεάματος / ακρόασης* και ένας μικρός αριθμός στις εκδηλώσεις *επίσκεψης*, ενώ απουσιάζουν οι εκδηλώσεις *κοινωνικού έργου*.

ι) Στη Γλασκόβη παρατηρείται καλύτερη κατανομή μεταξύ των κατηγοριών. Από ένα σύνολο 21.269 εκδηλώσεων, οι 7.083 ανήκουν στην κατηγορία *θεάματος / ακρόασης* (33,3%), οι 7.736 στην κατηγορία *επίσκεψης* (36,00%), οι 2.977 είναι *συμμετοχής* (14,37%), οι 2.115 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις *πολιτισμού* (9,94%), οι 1.091 *θέασης* (5,13%) και οι 267 *κοινωνικού έργου* (1,26%).

κ) Στη Λισσαβόνα, από ένα σύνολο 584 εκδηλώσεων, οι 373 είναι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης (63,87%), οι 103 συμμετοχής (17,64%), οι 80 θέασης (13,7%), οι 19 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού (3,25%), 7 εκδηλώσεις επίσκεψης (1,54%) και καμιά εκδήλωση κοινωνικού έργου.

λ) Στη Θεσσαλονίκη, από ένα σύνολο 1.071 εκδηλώσεων, οι 457 ήταν εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης (42,67%), οι 299 εκδηλώσεις θέασης (27,92%), οι 142 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού (13,26%), οι 141 εκδηλώσεις συμμετοχής (13,71%), οι 29 εκδηλώσεις επίσκεψης (2,71%) και οι 3 εκδηλώσεις κοινωνικού έργου (0,28%).

μ) Στο σύνολο των τεσσάρων πόλεων, πιο ισοσκελισμένα φαίνονται τα προγράμματα της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης, ενώ τα προγράμματα της Αθήνας και της Λισσαβόνας παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις αυτές εμφανίζονται να πριμοδοτούν με μεγάλα ποσοστά τις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και κατόπιν θέασης, σε βάρος κυρίως των εκδηλώσεων επίσκεψης, συμμετοχής και κοινωνικού έργου.

ν) Στον ίδιο πίνακα, η κατηγοριοποίηση αναδεικνύει, έστω σχηματικά, και τη διαφοροποίηση των εκδηλώσεων σε δύο μεγάλες ενότητες, σ' αυτές που υποστηρίζουν τον πολιτισμό «εκ των άνω» και σ' εκείνες, που υποστηρίζουν τον πολιτισμό «εκ των κάτω». Στην πρώτη ενότητα ανήκουν οι εκδηλώσεις των κατηγοριών θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Στη δεύτερη ενότητα ανήκουν οι εκδηλώσεις συμμετοχής και κοινωνικού έργου. Απ' αυτή την άποψη, στον πίνακα Πίν.-13.1 παρατηρούμε, πως καλλίτερη κατανομή έχει το πρόγραμμα της Λισσαβόνας (82,36% στην πρώτη ενότητα και 17,64% στη δεύτερη), κατόπιν της Γλασκόβης (84,37% στην πρώτη ενότητα και 15,63% στη δεύτερη), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (86,01% στην πρώτη ενότητα και 13,99% στη δεύτερη) και τέλος η Αθήνα (98,75% στην πρώτη ενότητα και 1,25% στη δεύτερη). Υπενθυμίζεται, πως τον πολιτισμό της πρώτης ενότητας τον αποκαλέσαμε Πολιτισμό με κεφαλαίο 'Π' και τον πολιτισμό της δεύτερης ενότητας πολιτισμό με 'π' μικρό. Αναμενόμενο ήταν, στο βαθμό που ο θεσμός είναι ένα γεγονός, που προγραμματίζεται από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης της πόλης και κατά δεύτερο λόγο από την εκάστοτε χώρα – μέλος της Ε.Ε., το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων να ευνοεί τις εκδηλώσεις, που προγραμματίζονται χωρίς τη συμμετοχή του κοινού, αλλά, στην καλλίτερη των περιπτώσεων, με τη συμμετοχή ειδημόνων, ομάδων ή προσωπικοτήτων, οι οποίες διαθέτουν κάποιου είδους πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Π.Ε. Η διείδυση του πολιτισμού με 'π' μικρό είναι αισθητή ιδιαίτερα από τη Γλασκόβη και μετά.

13.2.3. Συγκριτικοί Πολεολογικοί Δείκτες - Συνολικός & Ειδικοί

Εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε δύο δείκτες, α) τον Συγκριτικό και Συνολικό πολεολογικό δείκτη ‘1 Εκδήλωση Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’ και β) Συγκριτικοί και Ειδικοί Πολεολογικοί Δείκτες ‘Κατηγορία Εκδήλωσης Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’. Ο πρώτος δείκτης αφορά στο σύνολο των εκδηλώσεων κάθε πόλης και ο δεύτερος σε κάθε τυπολογική κατηγορία εκδηλώσεων για το σύνολο του δείγματος. Ο πληθυσμός αναφέρεται στον κεντρικό δήμο του Π.Σ., καθώς εκεί φιλοξενήθηκε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων. Οι κεντρικοί δήμοι των πόλεων – Π.Π.Ε. περιλαμβάνουν τα μητροπολιτικά κέντρα, καθώς και τις περιοχές κατοικίας γύρω τους, ό,τι η αγγλική πολεοδομική ορολογία αναφέρει ως κέντρο πόλης και «inner city».

A/a	Αριθμός Εκδηλώσεων	Πληθυσμός	Δείκτης Εκδήλωση / Αριθμό κατοίκων
Αθήνα	965	594.994	1 εκδ. / 617 κατ.
Γλασκόβη	21.269	689.210	1 εκδ. / 33 κατ.
Λισσαβόνα	584	660.000	1 εκδ. / 1.130 κατ.
Θεσσαλονίκη	1.071	706.180	1 εκδ. / 659 κατ.
Σύνολο	23.891	2.650.384	1 εκδ. / 111 κατ.

Πίν. 13.2: Συγκριτικός και Συνολικός Πολεολογικός Δείκτης ‘1 Εκδήλωση Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

Ο πίνακας Πίν.-13.2. στηρίζεται στους γενικούς δείκτες, που υπολογίσθηκαν σε κάθε μονογραφία πόλης – Π.Π.Ε. Η συγκριτική καταγραφή τους αποκαλύπτει τα εξής:

α) Τον μικρότερο δείκτη και άρα την καλύτερη αναλογία κατοίκων και εκδηλώσεων, παρουσιάζει ο Δήμος Γλασκόβης (1 εκδήλωση ανά 33 κατοίκους του κεντρικού δήμου) και τον μικρότερο ο Δήμος Λισσαβόνας (1 εκδήλωση ανά 1.130 κατοίκους του κεντρικού δήμου). Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ευρίσκονται στο μέσον περίπου μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής. Και εδώ καταγράφεται η εξαιρετική αρχή της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*, η οποία είχε μόνο ένα εξάμηνο στη διάθεσή της για τις εκδηλώσεις. Ο μέσος δείκτης για το σύνολο του δείγματος των τεσσάρων πόλεων είναι 1 εκδήλωση / 111 κατοίκους του κεντρικού δήμου.

Από τον πίνακα Πίν.-13.3, ο οποίος αναφέρεται στους ειδικότερους δείκτες, προκύπτουν τα εξής:

α) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων θεάματος / ακρόασης την μακράν καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου διαθέτει η Γλασκόβη (1 εκδ. / 98 κατ.), ακολουθεί η Αθήνα (1 εκδ. / 718 κατ.), κατόπιν η Θεσσαλονίκη (1 εκδ. / 1.545 κατ.) και τέλος η

Λισσαβόνα (1 εκδ. / 1.769 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 18.

A / α	Πληθυσμός	Θεάματος Ακρόασης (1 εκδ. / X κατ.)	Θέασης (1 εκδ. / X κατ.)	Εκπ/κές Δραστηρ. Πολ/σμού (1 εκδ. / X κατ.)	Επίσκεψης (1 εκδ. / X κατ.)	Συμμετοχ. (1 εκδ. / X κατ.)	Κοινων. Έργου (1 εκδ. / X κατ.)
Αθήνα	594.994	1 / 718	1 / 6.010	1 / 28.333	1 / 118.999	1 / 54.091	0
Γλασκόβη	689.210	1 / 98	1 / 632	1 / 326	1 / 89	1 / 232	1 / 2.581
Λισσαβόνα	660.000	1 / 1.769	1 / 8.250	1 / 34.737	1 / 73.333	1 / 6.408	0
Θεσ/νίκη	706.180	1 / 1.545	1 / 2.362	1 / 4.973	1 / 24.351	1 / 5.009	1 / 235.394
Σύνολο	2.650.384	1 / 269	1 / 1.689	1 / 1.154	1 / 340	1 / 820	1 / 9.816

Πίν. 13.3: Συγκριτικοί και Ειδικοί Πολεολογικοί Δείκτες ‘ Κατηγορία Εκδήλωσης Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

β) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων θέασης, προηγείται η Γλασκόβη (1 εκδ. / 632 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εκδ. / 2.362 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εκδ. / 6.010 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1 εκδ. / 8.250 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 13.

γ) Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων πολιτισμού, προηγείται η Γλασκόβη (1 εκδ. / 326 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εκδ. / 4.973 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εκδ. / 28.333 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1 εκδ. / 34.737 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 106.

δ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων επίσκεψης, καλλίτερο δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη (1 εκδ. / 89 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εκδ. / 24.351 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εκδ. / 73.333 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εκδ. / 118.999 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Αθήνα) είναι 1: 1.337.

ε) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων συμμετοχής, καλλίτερο δείκτη παρουσιάζει η Γλασκόβη (1 εκδ. / 232 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εκδ. / 5.009 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εκδ. / 6.408 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εκδ. / 54.091 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Αθήνα) είναι 1: 233.

στ) Στην κατηγορία των εκδηλώσεων κοινωνικού έργου και καθώς η Αθήνα και η Λισσαβόνα δεν έχουν να επιδείξουν έργο σ’ αυτή την ενότητα, η σύγκριση των δεικτών μεταξύ της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης είναι συντριπτικά υπέρ της Γλασκόβης (1 εκδ. / 2.581 κατ. έναντι 1 εκδ. / 235.394 κατ. στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου και του χειρότερου δείκτη είναι 1: 91.

Στο σύνολο των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., οι επιμέρους δείκτες ανά κατηγορία εκδηλώσεων είναι οι εξής: Για την κατηγορία θεάματος / ακρόασης, 1 εκδήλωση / 269 κατοίκους, για την κατηγορία θέασης, 1 εκδήλωση / 1.689 κατοίκους, για την κατηγορία των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων πολιτισμού, 1 εκδήλωση / 1.154 κατοίκους, για την κατηγορία των εκδηλώσεων επίσκεψης, 1 εκδήλωση / 340 κατοίκους, για την κατηγορία συμμετοχής, 1 εκδήλωση / 820 κατοίκους και για την κατηγορία εκδηλώσεων κοινωνικού έργου, 1 εκδήλωση / 9.816 κατοίκους. Απ' αυτή την ανάλυση προκύπτει, πως εκδηλώσεις με την καλλίτερη αναλογία στον πληθυσμό των κεντρικών δήμων είναι οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, ακολουθούν οι εκδηλώσεις επίσκεψης, κατόπιν οι εκδηλώσεις συμμετοχής, οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού, οι εκδηλώσεις θέασης και τέλος οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου. Παρατηρούμε, πως δίπλα στις καθιερωμένες κατηγορίες, που παράγουν συνήθως πολιτισμό «εκ των άνω», εμφανίζεται και μια σαφής τάση καθιέρωσης των κατηγοριών που παράγει ο πολιτισμός «εκ των κάτω», όπως οι εκδηλώσεις συμμετοχής και κοινωνικού έργου. Ο δείκτης των εκδηλώσεων επίσκεψης είναι ψηλά στην ιεραρχία, λόγω των προγραμμάτων επίσκεψης της Γλασκόβης και της Λισσαβόνας. Ομοίως, οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου υφίστανται λόγω της σημασίας, που απέδωσε σ' αυτές η Γλασκόβη. Η καλή θέση των εκδηλώσεων συμμετοχής οφείλεται εν μέρει και στη Θεσσαλονίκη, η οποία οργάνωσε ένα δίκτυο εργαστηρίων και εντευκτηρίων στο σύνολο του Π.Σ.Θ. Τέλος, η πρωτοκαθεδρία των εκδηλώσεων θεάματος / ακρόασης, η οποία εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις του δείγματος, οφείλει αρκετά στην φιλοσοφία του θεσμού, όπως αυτή διατυπώθηκε ήδη από την εποχή της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*, όπου το θέατρο ειδικά αξιοποιήθηκε ως 'όχημα' για την οικοδόμηση του περιεχομένου του θεσμού στα κατοπινά χρόνια.

13.3.Η Συνολική Πολιτιστική Υποδομή

13.3.1. Τα γενικά χαρακτηριστικά των Συνολικών Πολιτιστικών Υποδομών

Η συνολική πολιτιστική υποδομή αναφέρεται στο σύνολο του Προγράμματος, που κατέστρωσε κάθε πόλη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό υλοποιήθηκε στο σύνολό του ή όχι. Η επιλογή αυτή ενισχύεται από τη ρήση ενός έμπειρου περί τον θεσμό προέδρου, και από μια προσωπική εμπειρική παρατήρηση. Η ρήση αφορά στον R. Palmer το 1996, πρόεδρο του *Festivals Office* για τη *Γλασκόβη 1990* και μετέπειτα πρόεδρο του Δικτύου Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, ο οποίος, με αφορμή μια εκδήλωση του Δικτύου Π.Π.Ε. στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη μου είπε, σε μια συνομιλία μας, πως «Το σκέλος των έργων μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα πρέπει να κρίνεται πέντε χρόνια τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση του θεσμού στην πόλη». Η εμπειρική γνώση, που αποκτήθηκε από τη

Θεσσαλονίκη μετά το 1997, αποκαλύπτει την αλήθεια των λόγων του, καθώς υπάρχουν έργα του Προγράμματος του Ο.Π.Π.Ε. – Θ '97, που υλοποιήθηκαν πολύ αργότερα (π.χ., Μουσείο Φωτογραφίας στην οδό Αναγεννήσεως, ολοκλήρωση 2009).

Οι τρεις από τις τέσσερις πόλεις του δείγματος, η Αθήνα, η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα, στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην υπάρχουσα πολιτιστική υποδομή τους, την οποία αξιοποίησαν, είτε αυτούσια, είτε μετά από παρεμβάσεις ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού τους. Μόνο η Θεσσαλονίκη κατέστρωσε ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Έργων, πολλά από τα οποία αφορούσαν σε νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε στο σύνολό του απλές ανακαινίσεις και ελάχιστον βελτιώσεις, αλλά κυρίως αναστηλώσεις, επεκτάσεις, αποκαταστάσεις, ακόμη και ανακατασκευές προ-υπαρχουσών υποδομών, καθώς και αρκετές νέες υποδομές. Σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων υπέστη μια κάποιας μορφής παρέμβαση. Η κατάσταση ενός τόσο εκτεταμένου προγράμματος έργων οφείλεται εν μέρει στην απουσία τέτοιων υποδομών πριν από το θεσμό, υποδομές, που η πόλη τις είχε ανάγκη με βάση το μέγεθος και τη δυναμική της ανάπτυξής της. Η υλοποίηση αρκετών από τις προγραμματισμένες νέες εγκαταστάσεις προσέκρουσε ενίοτε σε μη προβλέψιμες δυσκολίες, γι' αυτό και ένα σημαντικό μέρος τους δεν ήταν έτοιμο το 1997, αλλά τα επόμενα 3-5 χρόνια και μερικά αρκετά αργότερα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μπορεί να θεωρηθεί ως το πλέον φιλόδοξο από τα προγράμματα που εξετάζουμε και ταυτόχρονα το πιο ρηξικέλευθο, ως προς την εφαρμοσιμότητά του. Εκείνο, πάντως, που είναι βέβαιο, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο εκτεταμένο από όλα τα προγράμματα που εξετάσαμε, συνέβαλε καθοριστικά στον αριθμό, το μέγεθος, τη λειτουργική εξειδίκευση και την ευελιξία των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 1997, ενώ παράλληλα, όπως είδαμε στο οικείο κεφάλαιο και όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, στον τομέα των αστικών αναπλάσεων και εν γένει παρεμβάσεων, μόνο με το πρόγραμμα της Γλασκόβης μπορεί να συγκριθεί.

Στο σύνολο των πόλεων – Π.Π.Ε., η γνώση των υπαρχουσών πολιτιστικών υποδομών αποκτήθηκε για πρώτη φορά σε τέτοιο βάθος μέσω της καταγραφής τους και συνέβαλε στην αποτίμηση του δυναμικού αυτών των πόλεων σε εγκαταστάσεις πολιτισμού. Οι αποφάσεις για παρεμβάσεις οιασδήποτε μορφής συνέβαλαν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κεντρικών κυβερνήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες οι οποίες αργότερα οδήγησαν στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων ανά την επικράτεια κάθε χώρας, και αργότερα στη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τον πολιτισμό.

Στη Γλασκόβη και εν μέρει στη Θεσσαλονίκη, η θεματολογική, αντί της κατηγορικής οργάνωσης του προγράμματος των εκδηλώσεων, εξυπηρετήθηκε από τις σύγχρονες, πολυλειτουργικές και ταυτόχρονα υψηλής εξειδίκευσης εγκαταστάσεις, όπως το Scottish Exhibition

and Conference Centre (Γλασκόβη) και οι εγκαταστάσεις πολιτισμού της Α΄ Προβλήτας του Ο.Λ.Θ. (Θεσσαλονίκη). Η σύγχρονη μεταστροφή στην αντίληψη για τις εκφραστικές δυνατότητες μιας εκδήλωσης πολιτισμού, προέκρινε την προτίμηση προς αυτούς τους σύγχρονους ‘ναούς’ του πολιτισμού, όπου η λειτουργική εξειδίκευση συντίθεται με την λειτουργική ευελιξία, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής εμπειρίας. Στη Λισσαβόνα, αν και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν περισσότερο κατηγορικά διαρθρωμένο, το πολιτιστικό κέντρο Fundação Calouste Gulbenkian στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των απαιτητικών εκδηλώσεων σε χώρο και θεματολογική ευελιξία. Στην περιφέρεια του κέντρου, το πολιτιστικό κέντρο του Belém προσέφερε επίσης την αναγκαία πολυ-λειτουργικότητα και ευελιξία. Η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη, αν και η τελευταία δεν διέθετε ακόμη το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια αργότερα (2000), παρείχαν στον θεσμό της Π.Π.Ε. αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με την Αθήνα, η οποία, για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί, δεν κατέφερε να αναπτύξει τις υποδομές της στο επίπεδο των τριών άλλων πόλεων.

Η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα μέσα από τα προγράμματά τους εστίασθηκαν στην αναβάθμιση αστικών περιοχών τους. Η πρώτη με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων, η δεύτερη εντοπιζόμενη στη Διαδρομή της Sétima Colina, όπου ταυτίστηκαν τα αστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της πόλης του 19^{ου} αι. με τη σύγχρονη ερμηνεία του (ευρωπαϊκού) πολιτισμού μέσω του θεσμού της Π.Π.Ε. Η Αθήνα δεν είχε τα χρονικά περιθώρια και την οικονομική ευχέρεια να καταστρώσει ειδικό πρόγραμμα υποδομών, έδωσε, όμως, ένα δείγμα του πώς εννοεί τη διαδικασία διάθεσης υποδομών, ικανών να στηρίξουν ένα Πρόγραμμα Εκδηλώσεων μέσω των συνεργασιών, που ανέπτυξε με τους περιφερειακούς δήμους. Τότε διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως εφικτός στόχος και καταγράφηκε ως πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού η ιδέα της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων, μια ιδέα, που για την ίδια την πόλη και την καθημερινότητά της σημαίνει όχι λιγότερα απ’ ό,τι η ίδια η Ακρόπολη, καθώς μόνο στην πρώτη περίπτωση το αρχαίο αθηναϊκό και ελληνικό κλέος γίνεται βίωμα καθημερινό του πολίτη και του επισκέπτη της ελληνικής πρωτεύουσας. Και εδώ, η Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων, μέρος του οποίου υλοποιήθηκε αρκετά αργότερα.

Η συσχετιστική αποτίμηση της τυπολογικής κατανομής των εγκαταστάσεων πολιτισμού στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. του δείγματος γίνεται με βάση τον πίνακα Πίν.-13.4, ο οποίος στηρίζεται στους αντίστοιχους πίνακες για κάθε πόλη (Πίν. 8.3, 9.3, 10.3, 11.3). Τα συμπεράσματα, που αποκομίζουμε απ’ αυτόν, είναι τα εξής:

α) Το Σύνολο των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού, που προγραμματίστηκαν στις τέσσερις πόλεις - Π.Π.Ε. για να παραλάβουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι 870, από τις οποίες, οι 381 ήταν στη Γλασκόβη (43,79%), 204 στη Θεσσαλονίκη (23,45%), 189 στη Λισσαβόνα (21,73%) και 96 στην Αθήνα (11,03%). Η Γλασκόβη έρχεται μακράν πρώτη σε συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, κατόπιν η Λισσαβόνα και τέλος η Αθήνα (εξάμηνη διάρκεια). Παρ' όλες τις διαμαρτυρίες για το εκτεταμένο πρόγραμμα εγκαταστάσεων, η Θεσσαλονίκη φαίνεται απλά, πως κατακτά μια πολύ αξιοπρεπή θέση, σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις – Π.Π.Ε. (Γράφημα 13.1.).

β) Για το σύνολο των εγκαταστάσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., η τυπολογική κατανομή είναι για τις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης 140 εγκαταστάσεις (16,92%), θέασης 316 (36,32%), εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού 78 (8,97%), επίσκεψης 112 (12,87%) και συμμετοχής 224 εγκαταστάσεις (25,75%, Γράφημα 13.2.). Πρώτες σε ποσοστά επί του συνόλου των εγκαταστάσεων έρχονται οι εγκαταστάσεις θέασης, κατόπιν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, κατόπιν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι εγκαταστάσεις επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει, πως οι εγκαταστάσεις θέασης διαθέτουν μακράν τα καλλίτερα ποσοστά, ενώ και οι εγκαταστάσεις συμμετοχής καταγράφουν μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και οι εγκαταστάσεις επίσκεψης παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά, ενώ θα αναμένονταν υψηλότερα, αν αναλογισθούμε τη συμβολή των πνευματικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες κλπ.), όπως και των επισκέψεων σε ιστορικούς τουλάχιστον χώρους, από τους οποίους είναι κατάσπαρτες οι πόλεις, ιδιαίτερα οι ελληνικές.

γ) Όπως θα δούμε αναλυτικά και πιο κάτω, παρατηρείται μεγάλη διακύμανση του ποσοστού συμμετοχής κάθε κατηγορίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων για κάθε πόλη, ώστε να αποδεικνύεται ο αρχικός ισχυρισμός, πως κάθε πόλη οργάνωσε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, που αρθρώθηκε με μοναδικό τρόπο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις πολιτισμού. Η Αθήνα έδωσε έμφαση στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, γεγονός που πιστοποιείται και από τις κατηγορίες των νέων εγκαταστάσεων, που επεδίωξε να έχει για το 1985. Η Γλασκόβη έδωσε έμφαση στις εγκαταστάσεις θέασης και επίσκεψης, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις προσανατολίστηκαν προς το θέαμα / ακρόαμα και τη θέαση. Η Λισσαβόνα έδωσε προτεραιότητα συνολικά στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης και οι νέες εγκαταστάσεις, που προγραμματίσε, αφορούσαν κυρίως στην επίσκεψη και τη θέαση. Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα περισσότερο ισοσκελισμένο σύνολο εγκαταστάσεων (θέασης, θεάματος/ ακρόασης, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού), ενώ οι νέες εγκαταστάσεις ήταν θεάματος /

ακρόασης, θέασης, όχι, όμως, όσο χρειαζόταν και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, από τις οποίες η πόλη είχε μεγάλη ανάγκη. Ειδικότερα,

δ) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *θέαματος / ακρόασης*, από ένα σύνολο 140 εγκαταστάσεων, η Γλασκόβη προηγείται με 43 εγκαταστάσεις (30,71%), ακολουθεί η Λισσαβόνα με 34 (24,29%), κατόπιν η Θεσσαλονίκη με 32 (22,86%) και τέλος η Αθήνα με 31 εγκαταστάσεις (22,14%). Η Γλασκόβη προηγείται θεαματικά, ενώ η διαφοράς μεταξύ των άλλων πόλεων είναι μικρότερες. Η Αθήνα εκπλήσσει και πάλι, δεδομένης της εξάμηνης διάρκειας του θεσμού, όμως θα πρέπει να θυμόμαστε, πως η πόλη έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέατρο, που υπήρξε και αδυναμία της Υπουργού και πρώην διεθνούς φήμης ηθοποιού, Μελίνας Μερκούρη.

ε) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *θέασης*, οι οποίες υπενθυμίζεται, πως πρωταγωνιστούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., από ένα σύνολο 316 εγκαταστάσεων, η Γλασκόβη προηγείται και πάλι με 201 εγκαταστάσεις (63,60%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 54 (17,09%), κατόπιν η Λισσαβόνα με 35 (11,08%) και τέλος η Αθήνα με 26 εγκαταστάσεις (8,23%). Και πάλι η Γλασκόβη υπερτερεί κατά πολύ των τριών άλλων πόλεων, ενώ και η Αθήνα, αν και τελευταία, κρατά μια καλή θέση.

στ) Στην κατηγορία των *εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού*, από ένα σύνολο 78 εγκαταστάσεων, η Αθήνα προηγείται με 31 εγκαταστάσεις (39,74%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 28 (35,90%), κατόπιν η Λισσαβόνα με 10 (12,82%) και τέλος η Γλασκόβη με 9 εγκαταστάσεις (11,54%). Εδώ η σειρά έχει κάπως αντιστραφεί και αυτό είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για τις δύο ελληνικές πόλεις, οι οποίες φαίνεται ότι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εγκαταστάσεις, που θα φιλοξενούσαν συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες κλπ. Μια άλλη εξήγηση γι' αυτή την αντιστροφή της σειράς είναι, πως η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα επέλεξαν να διεξαγάγουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων αυτής της κατηγορίας στα μεγάλα πολυ-λειτουργικά τους κέντρα, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, επέλεξαν την διασπορά τους στα πνευματικά κέντρα και τους πολυ-λειτουργικούς πολιτιστικούς χώρους των περιφερειακών δήμων, τα οποία καταμετρώνται ως μονάδες, ανεξαρτήτως της πληρότητας και πολυ-λειτουργικότητάς τους.

ζ) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων - διαδρομών *επίσκεψης* και από ένα σύνολο 112, η Γλασκόβη προηγείται με 87 εγκαταστάσεις – διαδρομές (77,68%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 14 (12,50%), κατόπιν η Λισσαβόνα με 10 (8,93%) και τέλος η Αθήνα με 1 εγκατάσταση (0,89%). Από τα παραπάνω φαίνεται, πως η κατηγορία αυτή ουσιαστικά μπήκε μετά τη Γλασκόβη – Π.Π.Ε.-1990. Η Γλασκόβη αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό αυτή τη δυνατότητα, ενώ η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη έκαναν περιορισμένη χρήση των δυνατοτήτων τους,

δεδομένου, πως και οι δύο πόλεις διαθέτουν πολλά και σημαντικά ιστορικά τεκμήρια (αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά κ.ά.), τα οποία έμειναν άγνωστα στους επισκέπτες τους τη χρονιά του θεσμού.

η) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *συμμετοχής*, από ένα σύνολο 224 εγκαταστάσεων, η Λισσαβόνα προηγείται με 100 εγκαταστάσεις (44,64%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 76 (33,93%), η Γλασκόβη με 41 (18,3%) και η Αθήνα με 7 εγκαταστάσεις (3,13%). Η Γλασκόβη, Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη δείχνουν την τάση, που άρχισε να επικρατεί όλο και συχνότερα με την πρόοδο του α΄ κύκλου, όταν οι εκδηλώσεις συμμετοχής αυξήθηκαν, είτε σε ανοικτούς, δημόσιους χώρους (δρόμοι και πλατείες – Γλασκόβη / Λισσαβόνα), είτε και σε κλειστούς (δρόμοι, πλατείες, εργαστήρια – εντευκτήρια - Θεσσαλονίκη).

θ) Για την Αθήνα, από ένα σύνολο 96 εγκαταστάσεων, οι 31 ήταν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (32,29%), οι 26 εγκαταστάσεις θέασης (27,08%), 31 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (32,29%), 1 εγκατάσταση επίσκεψης (1,04%) και 7 εγκαταστάσεις συμμετοχής (7,30%). Ειδικότερα, από τις 31 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 22 ήταν εγκαταστάσεις θεάτρου / χοροθεάτρου (70,96%), οι 2 εγκαταστάσεις κινηματογράφου – video (6,45%) και οι 7 εγκαταστάσεις μουσικών εκδηλώσεων (22,59%). Από τις 26 εγκαταστάσεις θέασης, οι 9 ήταν μουσεία (34,62%), οι 5 φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (19,23%), οι 8 πολυ-λειτουργικοί χώροι κλειστοί (30,77%) και οι 4 πολυ-λειτουργικοί χώροι ανοικτοί (15,38%). Από τις 31 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι 29 αφορούσαν σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (93,54%) και οι 2 σε πνευματικά κέντρα (6,45%). Η 1 εγκατάσταση επίσκεψης αφορούσε σε ιστορικό χώρο. Τέλος, από τις 7 εγκαταστάσεις συμμετοχής, οι 2 αφορούσαν σε φεστιβάλ (28,57%), οι 4 σε εργαστήρια – σπορ (57,14%) και 1 σε γιορτές (14,29%).

ι) Για τη Γλασκόβη, από ένα σύνολο 381 εγκαταστάσεων, οι 43 ήταν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (11,29%), οι 201 εγκαταστάσεις θέασης (52,76%), 9 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (2,36%), 87 εγκαταστάσεις επίσκεψης (22,83%) και 41 εγκαταστάσεις συμμετοχής (10,76%). Ειδικότερα, από τις 43 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 20 ήταν εγκαταστάσεις θεάτρου / χοροθεάτρου (45,45%), οι 7 εγκαταστάσεις κινηματογράφου – video (15,91%) και οι 16 εγκαταστάσεις μουσικών εκδηλώσεων (39,00%). Από τις 201 εγκαταστάσεις θέασης, οι 14 ήταν μουσεία (7,00%), οι 29 φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (14,40%), οι 144 πολυ-λειτουργικοί χώροι κλειστοί (71,60%) και οι 14 πολυ-λειτουργικοί χώροι ανοικτοί (7,00%). Από τις 9 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι 6 αφορούσαν σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (66,67%) και οι 3 σε πνευματικά κέντρα (33,33%). Από τις 87 εγκαταστάσεις επίσκεψης, οι 77 αφορούσαν σε ιστορικούς χώρους (88,51%) και οι 10 σε σύγχρονους (11,49%). Τέλος, από τις 41 εγκαταστάσεις

συμμετοχής, οι 16 αφορούσαν σε φεστιβάλ (39,02%), οι 19 σε εργαστήρια – σπορ (46,34%) και 6 σε γιορτές (14,64%).

κ) Για τη Λισσαβόνα, από ένα σύνολο 189 εγκαταστάσεων, οι 34 ήταν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (17,99%), οι 35 εγκαταστάσεις θέασης (18,52%), 10 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (5,29%), 10 εγκαταστάσεις επίσκεψης (5,29%) και 100 εγκαταστάσεις συμμετοχής (52,91%). Ειδικότερα, από τις 34 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 13 ήταν εγκαταστάσεις θεάτρου / χοροθεάτρου (38,24%), οι 3 εγκαταστάσεις κινηματογράφου – video (8,82%) και οι 18 εγκαταστάσεις μουσικών εκδηλώσεων (52,94%). Από τις 35 εγκαταστάσεις θέασης, οι 12 ήταν μουσεία (34,28%), οι 10 φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (28,57%), και οι 13 πολυ-λειτουργικοί χώροι κλειστοί και ανοικτοί (37,15%). Από τις 10 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι 8 αφορούσαν σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (80,00%) και οι 2 σε πνευματικά κέντρα (20,00%). Από τις 10 εγκαταστάσεις επίσκεψης, οι 8 αφορούσαν σε ιστορικούς χώρους (80,00%) και οι 2 σε σύγχρονους (20,00%). Τέλος, από τις 100 εγκαταστάσεις συμμετοχής, όλες αφορούσαν σε εργαστήρια – σπορ (100,00%).

λ) Για τη Θεσσαλονίκη, από ένα σύνολο 204 εγκαταστάσεων, οι 32 ήταν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (15,69%), οι 54 εγκαταστάσεις θέασης (26,47%), 28 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (13,73%), 14 εγκαταστάσεις επίσκεψης (6,86%) και 76 εγκαταστάσεις συμμετοχής (37,25%). Ειδικότερα, από τις 32 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 24 ήταν εγκαταστάσεις θεάτρου / χοροθεάτρου (74,50%), οι 4 εγκαταστάσεις κινηματογράφου – video (12,50%) και οι 4 εγκαταστάσεις μουσικών εκδηλώσεων (13,00%). Από τις 54 εγκαταστάσεις θέασης, οι 22 ήταν μουσεία (40,74%), οι 9 φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (16,67%), οι 22 πολυ-λειτουργικοί χώροι κλειστοί (40,74%) και 1 πολυ-λειτουργικός χώρος ανοικτός (1,85%). Από τις 28 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι 25 αφορούσαν σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (89,30%) και οι 3 σε πνευματικά κέντρα (10,70%). Από τις 14 εγκαταστάσεις επίσκεψης, οι 6 αφορούσαν σε ιστορικούς χώρους (42,86%) και οι 8 σε σύγχρονους (57,14%). Τέλος, από τις 76 εγκαταστάσεις συμμετοχής, οι 15 αφορούσαν σε φεστιβάλ (19,74%), οι 59 σε εργαστήρια – σπορ (77,63%) και οι 2 σε γιορτές (2,63%).

μ) Στο σύνολο των τεσσάρων πόλεων, πιο ισοσκελισμένο εμφανίζεται το πρόγραμμα της συνολικής πολιτιστικής υποδομής της Θεσσαλονίκης (30,39%), ακολουθεί η Αθήνα (31,25%), κατόπιν η Λισσαβόνα (47,62%) και τέλος η Γλασκόβη (50,40%), η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διακύμανση στα ποσοστά μεταξύ των εγκαταστάσεων διάφορων κατηγοριών. Οι διακυμάνσεις αυτές εμφανίζονται να πριμοδοτούνται κυρίως από τα μεγάλα ποσοστά των

εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης και κατόπιν θέασης, σε βάρος κυρίως των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού, των εγκαταστάσεων επίσκεψης και συμμετοχής.

ν) Κατ' αναλογία με την ομαδοποίηση των εκδηλώσεων, σε εκδηλώσεις πολιτισμού «εκ των άνω» και εκδηλώσεις πολιτισμού «εκ των κάτω», οι εγκαταστάσεις του πίνακα Π. - 13.4 ομαδοποιήθηκαν και πάλι σχηματικά, σε δύο μεγάλες ομάδες: στις εγκαταστάσεις, που υποστηρίζουν τον πολιτισμό «εκ των άνω» και εκείνες που υποστηρίζουν τον πολιτισμό «εκ των κάτω». Στην πρώτη ενότητα ανήκουν οι εγκαταστάσεις των κατηγοριών θεάματος / ακρόασης, θέασης, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Στη δεύτερη ενότητα ανήκουν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, αν και ορισμένες εγκαταστάσεις επίσκεψης θα μπορούσαν να ανήκουν στην ίδια ενότητα. Απ' αυτή την άποψη, στον πίνακα 13.4 παρατηρούμε, πως καλλίτερη κατανομή έχει το πρόγραμμα της Λισσαβόνας (82,36% στην πρώτη ενότητα και 52,91% στη δεύτερη), κατόπιν της Θεσσαλονίκης (62,75% στην πρώτη ενότητα και 37,25% στη δεύτερη), ακολουθεί κατόπιν η Γλασκόβη (89,24% στην πρώτη ενότητα και 10,76% στη δεύτερη) και τέλος η Αθήνα (92,7% στην πρώτη ενότητα και 7,30% στη δεύτερη). Υπενθυμίζεται, πως τον πολιτισμό της πρώτης ενότητας τον αποκαλέσαμε Πολιτισμό με κεφαλαίο 'Π' και τον πολιτισμό της δεύτερης ενότητας τον αποκαλέσαμε πολιτισμό με 'π' μικρό. Απ' αυτή την άποψη, λοιπόν, παρατηρούμε, πως η Λισσαβόνα είναι η μόνη πόλη, στην οποία οι εγκαταστάσεις συμμετοχής υπερτερούν του αθροίσματος όλων των άλλων εγκαταστάσεων και μ' αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε, πως η Λισσαβόνα είναι η πόλη η οποία κατά τεκμήριο ευνόησε, μέσα από τον θεσμό της Π.Π.Ε., τον πολιτισμό 'εκ των κάτω'. Γενικότερα, η φορά αύξησης των υποδομών αυτής της κατηγορίας είναι αντίθετη της χρονικής τροχιάς, δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτές βαίνουν αυξανόμενες με το χρόνο, από την Αθήνα (1985) στη Θεσσαλονίκη (1997).

13.3.2. Συγκριτικοί Πολεοδομικοί Δείκτες – Συνολικός και Ειδικοί

Εδώ, όπως και στην περίπτωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούμε να υπολογίσουμε δύο δείκτες, α) τον Συγκριτικό και Συνολικό πολεοδομικό δείκτη 'Αριθμός κατοίκων ανά Εγκατάσταση Προγράμματος Πολιτισμού' και β) τους Ειδικούς δείκτες 'Κατηγορία Εγκατάστασης Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμός κατοίκων Κ. Δήμου'. Ο πρώτος δείκτης αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε πόλης και ο δεύτερος σε κάθε τυπολογική κατηγορία εγκαταστάσεων στο σύνολο του δείγματος. Ο πληθυσμός αναφέρεται στον κεντρικό δήμο του Π.Σ., καθώς εκεί φιλοξενήθηκε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων. Οι κεντρικοί δήμοι των πόλεων – Π.Π.Ε. περιλαμβάνουν τα μητροπολιτικά κέντρα, καθώς και τις περιοχές κατοικίας γύρω τους, ό,τι η αγγλική πολεοδομική ορολογία αναφέρει ως Inner City.

Ο πίνακας Πίν.-13.5. στηρίζεται στους γενικούς δείκτες, που υπολογίσθηκαν σε κάθε μονογραφία πόλης – Π.Π.Ε. Η συγκριτική καταγραφή τους αποκαλύπτει, πως τον καλλίτερο δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη (1 εγκ. / 1.809 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 3.462 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 3.492 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1.εγκ. / 6.198 κατ.). Ο γενικός δείκτης για το σύνολο των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. είναι 1 εγκ. / 3.047 κατ., πολύ κοντά στους δείκτες της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης.

A/a	Αριθμός Εγκαταστάσεων	Πληθυσμός	Δείκτης Εγκατάσταση / Αριθμό κατοίκων
Αθήνα	96	594.994	1 εγκ. / 6.198 κατ.
Γλασκόβη	381	689.210	1 εγκ. / 1.809 κατ.
Λισσαβόνα	189	660.000	1 εγκ. / 3.492 κατ.
Θεσσαλονίκη	204	706.180	1 εγκ. / 3.462 κατ.
Σύνολο/ Μ.Ο.	870	2.650.384	1 εγκ. / 3.047 κατ.

Πίν. 13.5: Συγκριτικός και Συνολικός Πολεοδομικός Δείκτης ‘1 Εγκατάσταση Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

Από τον πίνακα Πίν.-13.6, ο οποίος αναφέρεται στους ειδικότερους δείκτες, προκύπτουν τα εξής:

A / α	Πληθυσμός	Θεάματος / Ακρόασης (1 εγκ. / X κατ.)	Θέσης (1 εγκ. / X κατ.)	Εκπ/κές Δραστηρ. Πολ/σμού (1 εγκ. / X κατ.)	Επίσκεψης (1 εγκ. / X κατ.)	Συμμετοχής (1 εγκ. / X κατ.)
Αθήνα	594.994	1 / 19.194	1 / 22.885	1 / 19.194	1 / 594.994	1 / 85.000
Γλασκόβη	689.210	1 / 16.028	1 / 3.429	1 / 76.579	1 / 7.922	1 / 16.810
Λισσαβόνα	660.000	1 / 18.857	1 / 18.857	1 / 66.000	1 / 73.333	1 / 6.600
Θεσ/νίκη	706.180	1 / 22.068	1 / 13.078	1 / 25.221	1 / 50.442	1 / 9.292
Σύνολο	2.650.384	1 / 18.932	1 / 8.388	1 / 33.980	1 / 23.664	1 / 11.832

Πίν. 13.6: Συγκριτικοί και Ειδικοί Πολεοδομικοί Δείκτες ‘Κατηγορία Εγκατάστασης Προγράμματος Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

α) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης, την μακράν καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου διαθέτει η Γλασκόβη (1 εγκ. / 16.026 κατ.), ακολουθεί η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 18.857 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εγκ. / 19.194 κατ.) και τέλος η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 22.068 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 1,34.

β) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θέασης, προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 3.429 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 13.078 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 18.857 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 22.885 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 6,68.

γ) Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού, προηγείται η Αθήνα (1 εγκ. / 19.194 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 25.221 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 66.000 κατ.) και τέλος η Γλασκόβη (1 εγκ. / 76.579 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 4.

δ) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων επίσκεψης, καλλίτερο δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη (1 εγκ. / 7.922 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 50.442 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 73.333 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 594.994 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Αθήνα) είναι 1: 75.

ε) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων συμμετοχής, καλλίτερο δείκτη παρουσιάζει η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 6.600 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 9.292 κατ.), κατόπιν η Γλασκόβη (1 εγκ. / 16.810 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 85.000 κατ.). Η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του χειρότερου (Αθήνα) είναι 1: 12,88.

Στο σύνολο των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., οι επιμέρους δείκτες ανά κατηγορία εγκαταστάσεων είναι οι εξής: Για την κατηγορία θεάματος / ακρόασης, 1 εγκατάσταση / 18.932 κατοίκους, για την κατηγορία θέασης, 1 εγκατάσταση / 8.388 κατοίκους, για την κατηγορία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού, 1 εκδήλωση / 33.980 κατοίκους, για την κατηγορία των εγκαταστάσεων επίσκεψης, 1 εγκατάσταση / 23.664 κατοίκους και για την κατηγορία συμμετοχής, 1 εγκατάσταση / 11.832 κατοίκους. Απ' αυτή την ανάλυση προκύπτει, πως οι εγκαταστάσεις με την καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου είναι οι εγκαταστάσεις θέασης, ακολουθούν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, κατόπιν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν οι εγκαταστάσεις επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού.

Το μεγαλύτερο βάρος απ' όλες τις κατηγορίες εγκαταστάσεων δόθηκε στις εγκαταστάσεις θέασης και το μικρότερο στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Παρατηρούμε, επίσης, πως, δίπλα στις καθιερωμένες κατηγορίες, που παράγουν συνήθως πολιτισμό «εκ των άνω», εμφανίζεται και μια σαφής τάση καθιέρωσης των κατηγοριών, που παράγει ο πολιτισμός «εκ των κάτω», που εκφράζονται μέσα από τις εγκαταστάσεις συμμετοχής. Η καλή θέση των εγκαταστάσεων συμμετοχής οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς στην πρώτη περίπτωση προετοιμάστηκαν ένα σύνολο ελευθέρων δημοσίων χώρων και στη δεύτερη ένα σύνολο κλειστών κυρίως χώρων, με τη μορφή

εργαστηρίων και εντευκτηρίων. Βέβαια, η πρώτη σημαντική παρουσία των εγκαταστάσεων αυτής της κατηγορίας καταγράφηκε στη Γλασκόβη.

Η αναζήτηση των επιμέρους δεικτών ανά υποκατηγορία εγκαταστάσεων αποτυπώνεται στον πίνακα Πίν. 13.7, όπου παρατηρούμε εν συντομία τα εξής:

α) Στην κατηγορία *θεάματος / ακρόασης* και στην υποκατηγορία *των θεάτρων / χοροθεάτρων*, η Αθήνα διαθέτει τον καλλίτερο δείκτη (1εγκ. / 27.045 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1εγκ. / 29.424 κατ.), κατόπιν η Γλασκόβη (1εγκ. / 34.461 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1εγκ. / 50.769 κατ.). Στην υποκατηγορία του *κινηματογράφου* και των *multimedia*, καλλίτερο δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη (1εγκ. / 98.459κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1εγκ. / 176.545 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 220.000 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 297.497 κατ.). Στην υποκατηγορία των *αιθουσών συναυλιών* προηγείται η Λισσαβόνα (1εγκ. / 36.667 κατ.), ακολουθεί η Γλασκόβη (1εγκ. / 43.076 κατ.) κατόπιν η Αθήνα (1εγκ. / 84.999 κατ.) και τέλος η Θεσσαλονίκη (1 εγκ./ 176.545 κατ.). Η απουσία του Μεγάλου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη είναι και εδώ εύγλωτη.

β) Στην κατηγορία *θέασης* και στην υποκατηγορία των *μουσείων*, προηγείται η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 32.099 κατ.). ακολουθεί η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 55.000 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εγκ. / 66.110 κατ.) και τέλος η Γλασκόβη (1 εγκ. / 172.303 κατ.). Στην υποκατηγορία *πινακοθήκες / φωτοθήκες / γλυπτοθήκες*, προηγείται η Γλασκόβη (1εγκ. / 23.766 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1εγκ. / 66.000 κατ.), κατόπιν η Θεσσαλονίκη (1εγκ. / 78.465 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1εγκ. / 118.999 κατ.). Στην υποκατηγορία των κλειστών εκθεσιακών χώρων, προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 4.362 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 30.704 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εγκ. / 49.583 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 50.769 κατ.).

γ) Στην κατηγορία των *εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού* και στην υποκατηγορία των *αιθουσών πολλαπλών χρήσεων*, προηγείται η Αθήνα (1 εγκ. / 20.517 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1εγκ. / 28.247 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 82.500 κατ.) και τέλος η Γλασκόβη (1 εγκ. / 114.868 κατ.). Στην υποκατηγορία των συνεδριακών κέντρων, προηγείται η Γλασκόβη (1εγκ. / 229.737 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 235.393 κατ.), κατόπιν η Αθήνα (1 εγκ. / 297.497 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 330.000 κατ.).

δ) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *επίσκεψης* και στην υποκατηγορία των *ιστορικών χώρων και ενοτήτων*, προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 8.951 κατ.), ακολουθεί η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 82.500 κατ.), κατόπιν η Θεσσαλονίκη (1εγκ. / 117.697 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 594.994 κατ.). Στην υποκατηγορία των *σύγχρονων χώρων και ενοτήτων*, προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 68.921 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 88.273 κατ.) και τέλος η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 330.000 κατ.). Η Αθήνα δεν συμμετείχε σ' αυτή την υποκατηγορία.

ε) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *συμμετοχής* και ειδικότερα στην υποκατηγορία των *φεστιβάλ*, προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 43.076), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 47.079) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 297.497 κατ.). Η Λισσαβόνα δεν συμμετέχει σ' αυτή την υποκατηγορία. Στην υποκατηγορία των *εργαστηρίων* και των *σπορ*, προηγείται η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 11.969 κατ.), ακολουθεί η Γλασκόβη (1 εγκ. / 36.274 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 66.000 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 148.749 κατ.). Στην υποκατηγορία των *γιορτών* προηγείται η Γλασκόβη (1 εγκ. / 114.868 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 353.090 κατ.), και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 595.994 κατ.). Η Λισσαβόνα δεν συμμετείχε σ' αυτή την υποκατηγορία.

13.4.Η Νέα Πολιτιστική Υποδομή

13.4.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Η σχέση των υπηρεσιών υλοποίησης των έργων και των οργανισμών των Πολιτιστικών Πρωτευουσών ποικίλλει. Στην *Αθήνα*, τη συνολική ευθύνη των έργων είχε αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, στα πλαίσια του οποίου δραστηριοποιήθηκε το Γραφείο για την Αθήνα 1985. Τα έργα αποφασίζονταν και εκτελούνταν από το ΥΠ.ΠΟ. και το Γραφείο για την Αθήνα 1985 είχε μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στη *Γλασκόβη*, τα έργα προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου της Γλασκόβης. Και εδώ, η συμβολή του Festivals Office ήταν συμβουλευτική. Στη *Λισσαβόνα*, η Lisboa '94 διάθετε γραφείο για την υλοποίηση των έργων του προγράμματός της και γι' αυτό παρατηρήθηκε συνάφεια μεταξύ προγράμματος έργων και εκδηλώσεων πολιτισμού. Στη *Θεσσαλονίκη*, με συν-ευθύνη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Δήμου της πόλης, συστήθηκε ειδική υπηρεσία στα πλαίσια του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97, η οποία είχε ως αντικείμενο την υλοποίηση του Προγράμματος των Έργων, όπως αυτό καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

Ο τρόπος εκπόνησης των μελετών ήταν επίσης διαφορετικός. Στην *Αθήνα* τα έργα υλοποιήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ. και τους δήμους του Π.Σ.Α. Στη *Γλασκόβη* ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, με προκηρύξεις μελετών και διαγωνισμών. Στη *Λισσαβόνα* η υλοποίηση έγινε κυρίως από τις κρατικές υπηρεσίες, στο βαθμό, που επρόκειτο κυρίως για αναστήλωση κηρυγμένων ως διατηρητέων κτιρίων. Στη *Θεσσαλονίκη* το σύνολο σχεδόν των έργων έγινε με αναθέσεις μελετών σε μελετητές εγγεγραμμένους σε ειδικό Μητρώο Μελετητών, που καταρτίστηκε από τον Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97 γι' αυτό το σκοπό. Μάλιστα, ορίστηκαν ιδιωτικές εταιρείες προετοιμασίας των φακέλων των μελετών και τεχνικής διοίκησης των έργων.³

13.4.2. Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων

α) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων επίσης παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες, αλλά και διαφοροποιήσεις. Αν και όλες οι περιπτώσεις έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα των πολιτιστικών εγκαταστάσεων, ήδη από τον α΄ κύκλο του θεσμού διαπιστώνεται η αύξουσα βαρύτητα, που αποκτούν τα προγράμματα αστικών παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εικόνας της πόλης κατά το έτος του θεσμού και μετέπειτα. Σ' αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε κτίρια ή σύνολα, κατά κανόνα ιστορικά και διατηρητέα, τα οποία προορίζονται για μια ευρύτερη κοινωνική / πολιτιστική λειτουργία, όχι κατ' ανάγκη στενά συνδεδεμένη με την πολιτιστική υποδομή του θεσμού της Π.Π.Ε. Μείζονες άξονες στη φιλοσοφία αυτών των παρεμβάσεων αποτελούν η επανάχρηση του αστικού χώρου κατά την μετα-βιομηχανική εποχή (στοιχείο, που αφορά ιδιαίτερα τις πόλεις μετά το 1990, συμπεριλαμβανομένης και της Γλασκόβης), η προστασία του περιβάλλοντος (αστικού και περιαστικού), η προστασία και η ανάδειξη της ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση των υπαρχουσών και ο εμπλουτισμός με νέες κοινωνικές υποδομές.

Από την ανάλυση των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. προέκυψε πως, η κοινή ευρωπαϊκή αφετηρία για την επίγνωση των απαιτήσεων του μέλλοντος των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και για τον τρόπο προσδιορισμού, ανάλυσης και μορφοποίησης των προτάσεων παρέμβασης είναι εμφανής, ενώ οι διαφοροποιήσεις επιβεβαιώνουν τον πλούτο του πολιτισμικού αποθέματος αφενός και αφετέρου την ευρηματικότητα των Ευρωπαίων στην επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Ως κεντρικός όρος σ' αυτή τη συζήτηση εμφανίζεται ο *δημόσιος χώρος*, με την τρισδιάστατη υπόστασή του, καθώς και η σχέση του με την αρχιτεκτονική μορφολογία της πόλης. Το πιο πλούσιο και επεξεργασμένο, σύμφωνα με τις ανάγκες του θεσμού και της πόλης, πρόγραμμα σ' αυτή την ενότητα διέθετε η Θεσσαλονίκη, η οποία άρθρωσε τον πρωταρχικό σκοπό της μητροπολιτικής της αναδιάρθρωσης με προτάσεις παρεμβάσεων κλίμακας αστικού σχεδιασμού, ενώ η εστίασή της στη λειτουργία του πολιτισμού, συνέβαλε στην αναγόρευσή του (πολιτισμού) σε κεντρικό εργαλείο για τη μετάβαση της πόλης στη μετα-βιομηχανική εποχή.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα Πίν.-13. 8 και το γράφημα Γράφ. 13.3., το σύνολο των Νέων Εγκαταστάσεων Πολιτισμού ανέρχεται στις 136, από τις οποίες οι 54 προγραμματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη (39,71%), οι 35 στη Λισσαβόνα (25,74%), οι 29 στην Αθήνα (21,32%) και οι 18 στη Γλασκόβη (13,23%). Και εδώ διαπιστώνεται η μεγάλη προσπάθεια, που κατέβαλαν ορισμένες πόλεις να βελτιώσουν τις ειδικές πολιτιστικές υποδομές τους, όπως, π.χ., η αυτάρκεια της Γλασκόβης σε ήδη υπάρχουσες υποδομές τέτοιου είδους.

α1) Η *Αθήνα* είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της Συνολικής Πολιτιστικής υποδομής, που αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. και του Προγράμματος Έργων, που καταρτίστηκε στα πλαίσια του ίδιου θεσμού, δηλαδή ήταν έτοιμα και αξιοποιήθηκαν σχεδόν το σύνολο των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων. Το Πρόγραμμα των Έργων αφορούσε κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις πολιτισμού περιφερειακών δήμων, καθώς εκεί εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Πρόκειται κυρίως για πολυ-λειτουργικούς χώρους με μικρή σχετικά εξειδίκευση στη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν υπήρξαν προεκτάσεις του ίδιου προγράμματος προς αστικές παρεμβάσεις, όπως συμβαίνει αργότερα με τις επόμενες πόλεις – Π.Π.Ε., οι οποίες στόχευαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και μετά την ολοκλήρωση του έτους αφιερωμένου στον θεσμό. Η ιδέα της Μ. Μερκούρη για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, βάσιμα πιστεύεται πως γεννήθηκε αυτή την περίοδο, όμως, ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας του θεσμού (1983 – 1985) και ο ισχνός προϋπολογισμός του *Αθήνα 1985* και του ΥΠ.ΠΟ. (τότε ΥΠ.ΠΕ.) δεν άφηναν κανένα περιθώριο για τέτοια ‘ανοίγματα’.

α2) Στη *Γλασκόβη* συναντούμε για πρώτη φορά την άρθρωση ενός τόσο εκτεταμένου προγράμματος αστικών παρεμβάσεων. Πρόκειται για προγράμματα αναβάθμισης περιοχών κατοικίας στην Inner City και στους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ.Γ., καθώς και πλέγματα δημοσίων χώρων με έντονο τον φυσικό ή αστικό χαρακτήρα τους, στο κέντρο ή την περιφέρεια. Στη δεύτερη περίπτωση, το κέντρο πόλης με ίχνη του ‘οργανικού’ σχεδίου, οι αποβάθρες του Clyde και των καναλιών, που εκβάλλουν σ’ αυτόν, καθώς και οι υποβαθμισμένοι ανοικτοί χώροι πρασίνου, έχουν προτεραιότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται να καταβάλλεται προσπάθεια εφαρμογής της ευρωπαϊκής εμπειρίας για τον τρόπο επανάχρησης του αστικού χώρου τη μετα-βιομηχανική εποχή, με την απαιτούμενη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

α3) Στη *Λισσαβόνα* οι παρεμβάσεις αφορούσαν επίσης υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, καθώς και το μείζον πολιτιστικό κέντρο του Belém. Το κυρίως πρόγραμμα της νέας πολιτιστικής υποδομής οργανώθηκε κατά μήκος ενός μείζονος αστικού άξονα της ‘ρομαντικής’ Λισσαβόνας, της *Sétima Colina*, με δημόσιους χώρους (δρόμοι, πλατείες, διαπλατύνσεις), κτίρια (μουσεία, διοίκηση, κατοικίες - μέγαρα, εκκλησιαστικά κτίρια και σύνολα, κτίρια εκπαίδευσης κ.ά.) και κήπους του 18^{ου} και του 19^{ου} αι., με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας της πόλης, στο αποκορύφωμα της αστικής λειτουργίας της, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της πολιτισμικής της ταυτότητας.

α4) Στη *Θεσσαλονίκη* το πρόγραμμα των αστικών παρεμβάσεων είναι εκτεταμένο και μπορεί να συγκριθεί, αν δεν το υπερβαίνει, με το αντίστοιχο της Γλασκόβης.⁴ Οι διαφοροποιήσεις από

τη φιλοσοφία του προγράμματος της Γλασκόβης εντοπίζονται i) στην προσπάθεια παρέμβασης στην μητροπολιτική κλίμακα της πόλης με χειρονομίες μεγάλης κλίμακας αστικού σχεδιασμού, παρακάμπτοντας την πολεοδομική κλίμακα, ii) στην αναγόρευση της λειτουργίας του πολιτισμού ως κεντρικού ρυθμιστή της αναδιάρθρωσης του αστικού χώρου και iii) στην εστίαση στις σημαντικότερες πύλες μαζικών μεταφορών από και προς την πόλη (σιδηροδρομικός σταθμός, αεροδρόμιο).

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τρεις αυτοτελείς υπο –ενότητες με έργα μητροπολιτικού επιπέδου: α) Η «Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου», β) Οι «Πύλες της Πόλης» και γ) «Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις». Η «Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου»⁵ στόχευε στη δημιουργία τριών νέων πυρήνων πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των άμεσων περιοχών επιρροής τους. Ο τίτλος είναι προφανώς μεταφορικός και σημαίνει, όχι τη γεωγραφική επέκταση, αλλά την τόνωση της σημασίας του πολιτισμού, ως διαμορφωτή των μητροπολιτικών αξιών της πόλης και ταυτόχρονα την πύκνωση της λειτουργίας του αστικού χώρου μέσω της επανάχρησης εγκαταλειμμένων εκτάσεων.⁶ Οι «Πύλες της Πόλης» αφορούσαν στην αναβάθμιση των δύο από τις σύγχρονες εισόδους στην πόλη (Αεροδρόμιο και Επιβατικός Σ. Σταθμός), δηλαδή εστιών μεγίστης κίνησης ανθρώπων σε δημόσιο χώρο, με στόχο τη λειτουργική και μορφολογική τους αναβάθμιση. Η προσπάθεια ένταξης του Ν.Σ.Σ. στην ευρύτερη αστική περιοχή καταδεικνύει τη μέριμνα για τη δημιουργία συνεκτικού αστικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα την ενίσχυση των συνεχειών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων. Οι «Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις» στόχευαν στον επαναπροσδιορισμό της αστικότητας και του μητροπολιτικού χαρακτήρα της πόλης και συγκρότησαν ένα μοναδικό εγχείρημα για τα δεδομένα της χώρας. Αν και ο προσδιορισμός τους έγινε με κριτήρια μάλλον περιγραφικά, υπήρξε μέριμνα για την σύνδεση της ιστορικής διαστρωμάτωσης της πόλης με το πλέγμα των σημερινών δημοσίων χώρων της, των οποίων η αξία αναγνωρίζεται, ως τόπων της εξουσίας και των δημοσίων θεσμών, αλλά και τόπων λαϊκής έκφρασης και συλλογικής ζωής, ως «η πιο πυκνή έκφραση της αστικότητας». Σ' αυτό τον κορμό προβληματισμού αρθρώνονται όλες οι άλλες παρεμβάσεις, που αφορούν, π.χ., στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, σε οργανωτικούς άξονες, αστικά πάρκα, δασύλλια, ιστορικά ίχνη, τείχη, κοιμητήρια κ.ά.

β) Πριν αναφερθούμε στα Προγράμματα των Νέων Πολιτιστικών Υποδομών των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., καταγράφουμε και την ύπαρξη, σε όλες τις περιπτώσεις, μη κτιριακών υποδομών, που συνέβαλαν, με τον ιδιαίτερο τρόπο τους, στη διεξαγωγή κάποιων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι υποδομές αυτές, ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πλοία (Αθήνα, Γλασκόβη),

τριήρεις και πλωτές εξέδρες (Αθήνα, Γλασκόβη), δρόμοι, πλατείες και κήποι (Λισσαβόνα, Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη), εφήμερες κατασκευές σήμανσης (Θεσσαλονίκη).

γ) Όπως προκύπτει από τον πίνακα Π.-13.8, το σύνολο των Νέων Εγκαταστάσεων Πολιτισμού, οι οποίες προγραμματίστηκαν ή / και ολοκληρώθηκαν για την υλοποίηση των εκδηλώσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. ανέρχεται στις 136, από τις οποίες οι 55 είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (40,44%), οι 31 εγκαταστάσεις θέασης (22,79%), 23 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (16,91%), οι 27 εγκαταστάσεις επίσκεψης (19,85%) και 0 εγκατάσταση συμμετοχής (0,00%). Παρατηρούμε, πως υπερτερούν αριθμητικά οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν οι εγκαταστάσεις θέασης, μετά οι εγκαταστάσεις επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, ενώ απουσιάζουν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής.

γ1) Από τις 55 νέες εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 35 ανήκουν στη Θεσσαλονίκη (63,64%), οι 10 στη Γλασκόβη (18,18%), οι 8 στην Αθήνα (14,55%) και οι 2 στη Λισσαβόνα (3,63%). Στην υποκατηγορία των εγκαταστάσεων θεάτρου / χοροθεάτρου, από τις 31 συνολικά νέες εγκαταστάσεις, οι 15 ανήκουν στη Θεσσαλονίκη (48,39%), οι 8 στη Γλασκόβη (25,81%), οι 7 στην Αθήνα (22,52%) και 1 στη Λισσαβόνα (3,28%). Στην υποκατηγορία κινηματογράφου / video / multi, από τις 3 νέες εγκαταστάσεις, οι 2 ανήκουν στη Θεσσαλονίκη (66,67%) και η 1 στην Αθήνα (33,33%). Στην υποκατηγορία των αιθουσών συναυλιών, από τις 21 νέες εγκαταστάσεις, οι 18 ανήκουν στη Θεσσαλονίκη (85,72%), οι 2 στη Γλασκόβη (9,52%) και η 1 στη Λισσαβόνα (4,76%).

γ2) Από τις 31 νέες εγκαταστάσεις θέασης, οι 13 ανήκουν στη Θεσσαλονίκη (41,94%), οι 7 στη Λισσαβόνα (22,58%), οι 6 στη Γλασκόβη (19,35%) και οι 5 στην Αθήνα (16,13%). Στην υποκατηγορία των μουσείων / συλλογών, από ένα σύνολο 13 εγκαταστάσεων, προηγείται η Θεσσαλονίκη με 8 νέες εγκαταστάσεις (61,54%), ακολουθούν η Λισσαβόνα και η Αθήνα με 2 εγκαταστάσεις (15,39%) και τέλος η Γλασκόβη με 1 εγκατάσταση (7,68%). Στην υποκατηγορία γλυπτοθήκες / φωτοθήκες, από ένα σύνολο 13 νέων εγκαταστάσεων, η Θεσσαλονίκη και η Γλασκόβη προηγούνται με 5 εγκαταστάσεις η καθεμιά (38,46%), ακολουθεί η Λισσαβόνα με 2 εγκαταστάσεις (15,39%) και τέλος η Αθήνα με 1 εγκατάσταση (7,69%). Στην υποκατηγορία των κλειστών πολυ-λειτουργικών χώρων, από ένα σύνολο 4 νέων εγκαταστάσεων, η Αθήνα προηγείται με 2 εγκαταστάσεις (50%) και ακολουθούν η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα με 1 εγκατάσταση (25%). Στην υποκατηγορία των ανοικτών πολυ-λειτουργικών χώρων, το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων, 3 στον αριθμό, ανήκουν στη Λισσαβόνα (100%).

γ3) Από τις 23 νέες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι 16 ανήκουν στην Αθήνα (69,57%), οι 6 στη Θεσσαλονίκη (26,09%) και η 1 στη Γλασκόβη (4,35%). Στην υποκατηγορία των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, από τις 20 νέες εγκαταστάσεις, οι 16 ανήκουν στην Αθήνα (80%), οι 3 στη Θεσσαλονίκη (15%) και η 1 στη Γλασκόβη (5%). Στην υποκατηγορία των νέων πνευματικών κέντρων, το σύνολό τους, 3 εγκαταστάσεις, ανήκει στη Θεσσαλονίκη (100%).

γ4) Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων επίσκεψης, από ένα σύνολο 27 εγκαταστάσεων, πρώτη έρχεται η Λισσαβόνα με 26 εγκαταστάσεις (96,30%) και ακολουθεί η Γλασκόβη με 1 εγκατάσταση (3,70%). Οι δύο ελληνικές πόλεις δεν προγραμματίσαν καμιά νέα υποδομή επίσκεψης. Όλοι οι χώροι ανήκουν στην υποκατηγορία των ιστορικών χώρων επίσκεψης, δηλαδή 26 χώροι στη Λισσαβόνα (96,30%) και 1 χώρος στη Γλασκόβη (3,70%).

γ5) Στην κατηγορία των υποδομών συμμετοχής, καμιά από τις τέσσερις πόλεις δεν προγραμματίσε κάποια νέα εγκατάσταση, παρά αξιοποιήθηκαν ήδη υπάρχουσες και μάλιστα με τρόπο εφήμερο, δηλαδή δεν κατασκευάστηκε κάτι που να έχει διάρκεια.

Από την παραπάνω, στατιστικού χαρακτήρα, συγκριτική ανάλυση, προκύπτει η τεράστια προσπάθεια, που κατέβαλε η Θεσσαλονίκη κατά πρώτο λόγο να πλησιάσει τις υποδομές της Γλασκόβης κυρίως, η οποία προηγήθηκε και θεωρούνταν πολύ επιτυχημένη, μεταξύ των πόλεων του α΄ κύκλου. Ουσιαστικά, η Θεσσαλονίκη δεν έκανε τίποτε περισσότερο από του να πλησιάσει ένα μέσο όρο στους δείκτες των δύο ευρωπαϊκών πόλεων (Γλασκόβη, Λισσαβόνα). Η Αθήνα επίσης κατέβαλε σημαντικότερη προσπάθεια, αναλογικά ίσως τη μεγαλύτερη, αν αναλογισθεί κανείς την εξάμηνη διάρκεια του θεσμού και την απουσία οποιουδήποτε μέτρου σύγκρισης. Η Λισσαβόνα καταλαμβάνει μια ενδιάμεση θέση στην αξιολόγηση αυτή, παρουσιάζει, όμως, ένα πλεονέκτημα, στο οποίο όλες οι άλλες πόλεις υστέρησαν κατά ένα ανεξήγητο τρόπο. Πρόκειται για την κατηγορία των χώρων επίσκεψης, το 'άνοιγμα', δηλαδή, της πόλης στους επισκέπτες της, κυρίως, μέσα από την επιλογή μιας συγκεκριμένης Διαδρομής με δημόσιους χώρους και κτίρια της Λισσαβόνας μετά το σεισμό του 1755 (Sétima Colina), ιδέα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη Γλασκόβη. Το έχουμε ήδη αναφέρει, οι δύο ελληνικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχαν να επιδείξουν παρά πολλά προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώς δεν αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Να σημειωθεί, πως οι εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας απαιτούν ελάχιστη δαπάνη και προσφέρουν τα μέγιστα στην εικόνα και την ταυτότητα της πόλης.

13.5. Το Πολεοδομικό Πλαίσιο χωροθέτησης - Η σχέση των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Υποδομών με τα Ρυθμιστικά Σχέδια, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τις Προτάσεις Αστικού Σχεδιασμού των τεσσάρων πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

Η σχέση των Προγραμμάτων Αστικών Παρεμβάσεων και Έργων με τα ρυθμιστικά, τα γενικά πολεοδομικά και τα σχέδια κλίμακας αστικού σχεδιασμού, ήταν διάφορη στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., που αναλύουμε, με σημαντικές συγκλίσεις, αλλά και αποκλίσεις. Κατ' αρχήν, καταδείχθηκε η αναγκαιότητα για την ύπαρξη θεσμοθετημένων ρυθμιστικών και γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και ειδικών προτάσεων αστικών αναπλάσεων, με κεντρικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, την εφαρμογή ειδικών σχεδίων δράσης, όπως είναι ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καθώς και την αποκέντρωση της πολιτιστικής λειτουργίας. Ο θεσμός λειτούργησε σ' αυτή την περίπτωση ως 'καταλύτης' για την εκπόνηση και την επίσπευση κυρίως μελετών κλίμακας αστικού σχεδιασμού, είτε αυτές αφορούσαν άμεσα, είτε έμμεσα στη λειτουργία του πολιτισμού.

Η κοινή ευρωπαϊκή εμπειρία φαίνεται πως αξιοποιήθηκε επαρκώς, καθώς οι μεθοδολογίες των προγραμμάτων αστικών παρεμβάσεων (αναπλάσεων, αναβαθμίσεων, αποκαταστάσεων, επαναχρήσεων κλπ.) συγκλίνουν στη μεθοδολογία της «βήμα – προς – βήμα» παρέμβασης, με ελάχιστες επιπτώσεις στο κοινωνικό και αστικο-φυσικό περιβάλλον και με συνομιλητές τους ίδιους τους κατοίκους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι αστικές παρεμβάσεις έχουν κοινή θεματολογία, που αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση αστικών περιοχών, στην αναβάθμιση και την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα πλεγμάτων δημοσίων χώρων, στην ανάδειξη και επανένταξη στην αστική λειτουργία εγκαταλειμμένων και υποβαθμισμένων αστικών οικοσυστημάτων (π.χ., παραποτάμιας ή παραθαλάσσιες περιοχές), στην αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων θρησκευτικού ή κοσμικού χαρακτήρα, στη χωρική 'συνέργια' εγκαταστάσεων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

Παρ' όλα' αυτά, τα προγράμματα δεν διέπονται από την ίδια φιλοσοφία, ως προς την σχέση του θεσμού με την πόλη και κατ' επέκταση του πολιτισμού με την πόλη. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως η Αθήνα και η Γλασκόβη, το ενδιαφέρον εστιάσθηκε περισσότερο στην περιφέρεια, παρά στο κέντρο πόλης. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια προσπάθεια 'ισοσκελισμού' των παρεμβάσεων στο κέντρο και την περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η Λισσαβόνα αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σχεδόν πλήρους εντοπισμού των αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων σε μια Διαδρομή, τη διαδρομή της *Sétima Colina*, η οποία αντιπροσωπεύει τη 'ρομαντική' Λισσαβόνα και αποτέλεσε τον 'τόπο' εορτασμού του θεσμού. Επιπρόσθετα, η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη,

που ενέταξε στο Στρατηγικό της Σχέδιο, επιπέδου ρυθμιστικού σχεδίου, την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον προγραμματισμό των αστικών παρεμβάσεων και των υποδομών πολιτισμού στα πλαίσια του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97. Σ' αυτή την περίπτωση, ο ίδιος ο θεσμός συνέβαλε στον στρατηγικό, χωρικό προγραμματισμό της πόλης.

α) Στην Αθήνα δεν υπήρξε άρθρωση μεταξύ του Ρυθμιστικού, των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Π.Σ.Α. και του Προγράμματος Έργων της Π.Π.Ε., καθώς το 1985 ολοκληρωνόταν η εκπόνηση των δύο πρώτων. Είναι χαρακτηριστικό, πως το Γραφείο Αθήνα 1985 προέβη στη συνολική καταγραφή των εγκαταστάσεων πολιτισμού στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με σκοπό την κατάστρωση των προγραμμάτων εκδηλώσεων και έργων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Η Αθήνα έδειξε επίσης, αυτή πρώτη, την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της αποκέντρωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους περιφερειακούς δήμους και ευρύτερα, καθιστώντας τον θεσμό της Π.Π.Ε. πρόδρομο πολιτιστικών δικτύων ανά την Ελληνική Επικράτεια και αργότερα για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 1983, Δίκτυο Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, 1990).

β) Η Γλασκόβη αποτελεί το μεγάλο παράδοξο της διοργάνωσης μιας πολύ πετυχημένης Π.Π.Ε., χωρίς την ύπαρξη Ρυθμιστικού Σχεδίου για το πολεοδομικό της συγκρότημα. Ακόμη και τη χρονιά διεξαγωγής του θεσμού, ο διάλογος για τις προτεραιότητες της πόλης ήταν σε εξέλιξη, καθώς καταγράφηκαν αμφισβητήσεις, όχι μόνο για τον τρόπο παρουσίασης της πόλης, ως κέντρου παραγωγής και ακτινοβολίας πολιτισμού, αλλά και για το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της σχέσης του θεσμού και της πόλης.⁷ Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός, πως το District Plan 1984 ήταν από τη φύση του πολύ γενικό και δεν μπορούσε να υποκαταστήσει το ρυθμιστικό σχέδιο, που απουσίαζε το 1990, το Πρόγραμμα των Έργων της *Glasgow 1990* ενσωμάτωσε ήδη δρομολογημένες προτάσεις κλίμακας αστικού σχεδιασμού, που απέβλεπαν στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας και σημαντικών 'τοπόσημων' του κέντρου, στη δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλητισμού, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων της πόλης κ. ά.

Το Festivals Office ενέταξε στο πρόγραμμά του κυρίως προτάσεις, όπως είναι οι δύο μεγάλες ενότητες αστικών αναπλάσεων (Περιοχές Προτεραιότητας και Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών), ενώ παράλληλα έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των ήδη κηρυγμένων ως διατηρητέων κτιρίων και αστικών περιοχών. Η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν, διαμορφώθηκε το «Δίκτυο 13» για το συντονισμό των δράσεων των γενικών πολεοδομικών σχεδίων εκ μέρους των δήμων του Π.Σ.Γ., όμως η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων οδήγησε σε αδυναμία ανάληψης

των απαιτούμενων πρωτοβουλιών, αποτέλεσμα, που ευνόησε την προώθηση των προτάσεων των *Local Plans* (τοπικών σχεδίων), αντί των γενικών πολεοδομικών σχεδίων.

Πλην των δύο ομάδων αστικών παρεμβάσεων, που αναφέρθηκαν και που αφορούσαν σε περιοχές κατοικίας στα όρια του κέντρου πόλης και των περιφερειακών δήμων, το Πρόγραμμα συμπεριέλαβε και μια σειρά από πολύ ουσιαστικές για την ‘ταυτότητα’ της πόλης, αστικές παρεμβάσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται α) στην αναβάθμιση ιστορικών αστικών περιοχών (Merchant City, Crown Street, The Gorbals, Garnethill), β) στην αναστήλωση – αποκατάσταση – επανάχρηση ιστορικών, κηρυγμένων κτιρίων θρησκευτικού ή κοσμικού χαρακτήρα και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου (Glasgow Cathedral Precinct – St Mungo, Forth and Clyde Canal, St Andrew’s), γ) στην αποκατάσταση ιστορικών διαδρομών – δημοσίων χώρων (Merchant Wynds) και δ) στην αποκατάσταση και προστασία των φυσικών στοιχείων της πόλης (Διαδρομές κοντά στο νερό, Αστικά Πάρκα και Χώροι Αναψυχής, Προγράμματα προστασίας του Περιαστικού Ορίου – Green Belt). Η κήρυξη νέων κτιρίων ως διατηρητέων, ο καθαρισμός ιστορικών κτιρίων από την καπναιθάλη της βιομηχανικής εποχής, η αναβάθμιση των δημοσίων χώρων, αλλά ακόμη και νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού, ήταν προγράμματα κυλιόμενα που ‘έτρεχαν’ ακόμη και το 1990 και στα κατοπινά χρόνια. Παράλληλα, οι ανεξάρτητες προτάσεις και τα έργα του Γραφείου Πολεοδομίας της Γλασκόβης κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, μέσα από τη διατήρηση και ανάδειξη του πλούσιου πολιτισμικού, αρχιτεκτονικού και φυσικού αποθέματος της πόλης.

γ) Στη *Λισσαβόνα*, η απουσία επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο εκπονήθηκε παράλληλα με το Πρόγραμμα των Έργων της *Lisboa ’94*, είχε και εδώ ως αποτέλεσμα την αδυναμία διατύπωσης μιας συνολικής πολιτικής αποκέντρωσης στο πολεοδομικό συγκρότημα και, αντ’ αυτής, την εστίαση σε ένα μέρος της περιφέρειας του κέντρου για την ανάδειξη και τον εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών υποδομών, τη Διαδρομή της *Sétima Colina*. Εκεί, οι συνδυασμένες παρεμβάσεις αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας ανέδειξαν το πιο αντιπροσωπευτικό μέρος της νεότερης ιστορίας της πόλης, όπου κατεβλήθη προσπάθεια συγκέντρωσης δυνάμεων και ανάπτυξης συνεργιών, μέσω εκδηλώσεων και χωρικής γειτνίασης αστικών αναπλάσεων και κτιριακών αποκαταστάσεων, για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αστικής εμπειρίας και την ανάδειξη μιας προσεκτικά επιλεγμένης όψης της ιστορικής και κοινωνικο-χωρικής ‘ταυτότητας’ της πόλης. Η ισχυρή ‘σύμπλεξη’ εγκαταστάσεων και διαδρομών πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή του μητροπολιτικού κέντρου αποδεικνύει, πως κεντρική στόχευση του Προγράμματος της *Lisboa ’94* ήταν η ανάδειξη του συνόλου χώρου του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων χώρων του, οι οποίοι, με κατάλληλο χειρισμό, μπορούν να δημιουργήσουν συνέργιες με τις εγκαταστάσεις

πολιτισμού, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας συνολικής αστικής – πολιτισμικής εμπειρίας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης το 1994. Η *Sétima Colina* διέθετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιστορικού κέντρου πόλης, της γειτνίασης με το Chiado και το παλιό λιμάνι (*Qai do Sodré*), την ‘οργανικότητα’ του σχεδίου της, σημαντικά ιστορικά κτίρια κατά μήκος της και ποιότητες δημοσίου χώρου σπάνιες (μικρές πλατείες και διαπλατύνσεις, δημόσιοι κήποι κ.ά.), ένας ‘πυκνωτής’ του αστικού πολιτισμού της πόλης κατά τους τελευταίους αιώνες.

δ) Στη *Θεσσαλονίκη*, η σχέση μεταξύ των βασικών επιπέδων προγραμματισμού και σχεδιασμού (Π.Σ.Θ. και Γ.Π.Σ.) με το Πρόγραμμα Έργων του 1997 ήταν μάλλον οργανωμένη, καθώς: α) ζητήθηκε η αρωγή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου ήδη από την φάση της κατάστρωσης του Προγράμματος, β) δημιουργήθηκε μια τράπεζα δεδομένων από τους συνεργαζόμενους φορείς (Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ., Σ.Α.Θ. και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.), με στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας και της προσφερόμενης υποδομής για χρήσεις πολιτισμού, γ) οι Ο.Τ.Α του πολεοδομικού συγκροτήματος υπέβαλαν ο καθένας πακέτο προτάσεων, τόσο για νέες ή παλιές κατασκευές προς αναβάθμιση, όσο και παρεμβάσεις αστικής κλίμακας για την αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών και την αξιοποίηση μεγάλων ανοικτών δημοσίων εκτάσεων για κοινωνικο-πολιτιστικές ανάγκες.

Η εμπειρία από τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υποδομών πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. χρησίμευσε στην κατάστρωση του *Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης* του Π.Σ.Θ. από τον ΟΡ.ΘΕ. στα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, από τα τέσσερα σχέδια κλίμακας αστικού σχεδιασμού, που καταγράφηκαν πριν από τον θεσμό (‘Ανω Πόλη, Πρότυπο Σχέδιο Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου, Λαδάδικα, Παλιά Παραλία), μικρό μέρος των προτάσεων και μάλιστα τροποποιημένων, για την ‘Ανω Πόλη και το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, προωθήθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. ’97. Η Θεσσαλονίκη είναι επίσης η πόλη, της οποίας το Πρόγραμμα Αστικών Παρεμβάσεων και Έργων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. είναι πολύ ευρύτερο των προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων και υποδομών πολιτισμού, που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του Ρυθμιστικού και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία, που είχε αποκτήσει ο θεσμός της Π.Π.Ε. το 1997, ως το κυριότερο εργαλείο της μητροπολιτικής χωρικής αναδιάρθρωσης.

13.6.Χωρική κατανομή των Αστικών Παρεμβάσεων και των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού (συνολικών και νέων) – Βαθμός υλοποίησης στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης

13.6.1. Οι Αστικές Παρεμβάσεις

Η γεωγραφική κατανομή των αστικών παρεμβάσεων παρουσιάζει μείζονες συγκλίσεις και ελάσσονες αποκλίσεις στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. Η Αθήνα δεν ασχολήθηκε μ’ αυτή την

κλίμακα αστικού χώρου, για λόγους, που έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Από τη Γλασκόβη – Π.Π.Ε. 1990 μέχρι τη Θεσσαλονίκη Π.Π.Ε. 1997 παρατηρούμε, πως σταθερή αναφορά στον προβληματισμό αποτελούν οι ιστορικές και οι υποβαθμισμένες συνοικίες των πόλεων, στις οποίες οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως στο πλέγμα των δημοσίων χώρων, σε συνδυασμό με τις όψεις των κτιρίων προς αυτούς τους χώρους. Στις περιπτώσεις της Γλασκόβης και της Λισσαβόνας, οι παρεμβάσεις είναι πιο ολοκληρωμένες, εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα αστικών αναπλάσεων και αφορούν και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι συνοικίες αυτές ευρίσκονται, είτε στις παρυφές του κέντρου, είτε μακρύτερα, πάντοτε, όμως, σε συνάρτηση με τον ιστορικό ιστό των πόλεων (Γλασκόβη: Maryhill Corridor, GEAR Project, Castelmilk κ.ά., Λισσαβόνα: Alcântara Vale & Santos – o – Novo, Barbadinhos, Πολιτιστικό Κέντρο Belém, Ανάπλαση του Chiado, Θεσσαλονίκη: Η Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου, Οι Πύλες της Πόλης, Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις, Ανάδειξη της Ιστορικής Φυσιογνωμίας της Πόλης, Οκτώ Ευρωπαϊοί Αρχιτέκτονες). Εκτός των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας, οι οποίες παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στο σύνολο του δείγματος, συχνότερη τυπολογία χώρων, που συναντούμε, είναι πλέγματα δρόμων, νέα πλέγματα πεζοδρόμων, πλατείες, αστικά πάρκα και αστικοί κήποι, όχθες ποταμών ή θαλασσών, ειδικές κατηγορίες χώρων πρασίνου (π.χ., σε γειτνίαση ή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους). Από τις τρεις πόλεις, η Γλασκόβη και η Θεσσαλονίκη διαθέτουν πιο εκτεταμένο πρόγραμμα αστικών παρεμβάσεων, τόσο ως προς την τυπολογία τους, όσο και ως προς την γεωγραφική τους κατανομή. Ως προς το δεύτερο χαρακτηριστικό, οι παρεμβάσεις καλύπτουν, εκτός από το κέντρο, επιλεκτικά έστω, ένα σημαντικό μέρος των περιφερειακών δήμων του πολεοδομικού τους συγκροτήματος, γεγονός που δεν συμβαίνει στη Λισσαβόνα, όπου οι παρεμβάσεις αφορούν μέρος του ιστορικού ιστού της πόλης και μόνον.

13.6.2. Η Συνολική Πολιτιστική Υποδομή

Η γεωγραφική κατανομή της Συνολικής Πολιτιστικής Υποδομής, υπάρχουσας και νέας, δεν διέπεται από τους ίδιους κανόνες στο σύνολο των τεσσάρων πόλεων του δείγματος. Κυμαίνεται από την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων μιας γεωγραφικής περιοχής, πολύ ευρύτερης του πολεοδομικού συγκροτήματος (Αθήνα), μέχρι τον εντοπισμό της σε ένα μικρό μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος (Λισσαβόνα). Ενδιάμεσα, η Γλασκόβη και η Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν κατανομές, που αναφέρονται, τόσο στο πολεοδομικό συγκρότημα, όσο και σε μια ευρύτερη περιοχή, όχι πάντως, τόσο ευρεία, όπως στην περίπτωση της Αθήνας. Η πυκνότητα της συνολικής πολιτιστικής υποδομής στα κέντρα των τεσσάρων πόλεων είναι μακράν μεγαλύτερη από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή. Ακολουθούν οι παλαιότερες περιοχές στις παρυφές του κέντρου πόλης (Αθήνα: Μεταξουργείο, Ιλίσια, Παγκράτι, Γλασκόβη:

Kelvingrove, Govan, Govanhill, Pollokshields, Kingston, Λισσαβόνα: Saldanha, Rego, Belém, Campo Pequeno, Alcântara, Santo Amaro, Campo Grande, Alvalade, Θεσσαλονίκη: 5^ο Διαμέρισμα, δυτικοί δήμοι, Άνω Πόλη) και κατόπιν οι περιφερειακοί δήμοι. Είναι φανερό, πως η πολιτιστική λειτουργία παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση στο κέντρο πόλης, με περιορισμένη διάχυση στις περιφερειακές του κέντρου περιοχές και κατακόρυφη πτώση της πυκνότητάς της στην περιφέρεια των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Πρόκειται μάλλον για την πιο συγκεντρωτική από τις αστικές λειτουργίες, καθώς, οι άλλες κεντρικές λειτουργίες (εμπόριο, υπηρεσίες, εκπαίδευση κλπ.) εμφανίζονται πιο αποκεντρωμένες, ήδη από την εποχή της έντονης αστικοποίησης και της μεγέθυνσης του τριτογενούς τομέα, δηλαδή από την εποχή της ύστερης βιομηχανικής ανάπτυξης. Είναι τόσο μεγάλη η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων πολιτισμού στα κέντρα των πόλεων, ώστε να είναι ολοφάνερη η αποστέρηση των περιφερειακών περιοχών κατοικίας απ' αυτές τις εγκαταστάσεις, τόσο πολύτιμες για την ποιότητα ζωής στις συνοικίες.

Μετά τα κέντρα πόλεων, σημαντική πυκνότητα παρατηρείται και στις ιστορικές συνοικίες πέριξ του κέντρου, που οφείλεται κυρίως στις αναστηλώσεις και την επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Εδώ αναφέρεται και σημαντικός αριθμός εγκαταλειμμένων κτιρίων μεταποίησης και βιομηχανίας, που, μετά από αλλαγές χρήσεων, μετατράπηκαν σε μόνιμους νέους πόλους πολιτισμού. Η τάση αυτή γίνεται αισθητή ουσιαστικά από τη Γλασκόβη και μετά, στη Λισσαβόνα με τη διαδρομή της *Sétima Colina* και κυρίως στη Θεσσαλονίκη με την αποκατάσταση και επανάχρηση των Αποθηκών στην Α' και Β' Προβλήτα στο Λιμάνι, τα αναστηλωμένα κτίρια της Άνω Πόλης κ. ά.

Η αναζήτηση τυχόν συγκλίσεων στη γεωγραφική κατανομή των ίδιων εγκαταστάσεων ανά κατηγορία έδειξε πως, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (κέντρο πόλης και ιστορικά κέντρα), ακολουθούν οι εγκαταστάσεις θεάματος/ ακρόασης και θέασης (κέντρο πόλης και ευρύτερο κέντρο), κατόπιν οι εγκαταστάσεις επίσκεψης με εξακτίωση από το κέντρο προς την περιφέρεια, ακόμη και έξω από την περιοχή αναφοράς (Αθήνα, Γλασκόβη) και, τέλος, οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, σχεδόν με αντίστροφη πυκνότητα, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Ειδικότερα, στην Αθήνα η γεωγραφική κατανομή εκτός Δήμου Αθηναίων και εκτός Π.Σ.Α. αφορά στο σύνολο των κατηγοριών, με μια υπεροχή των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης (Δελφοί, Επίδαυρος). Στη Γλασκόβη, τη μεγαλύτερη κατανομή παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις θέασης και ακολουθούν οι εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής. Στη Λισσαβόνα οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και επίσκεψης παρουσιάζουν μια ισότιμη σχεδόν παρουσία, τόσο στο κέντρο, όσο και στην περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεν κέντρο υπάρχει μια σημαντική

παρουσία των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και συμμετοχής, ενώ στους περιφερειακούς δήμους υπερτερούν οι εγκαταστάσεις θέασης και συμμετοχής.

Τόσο στις περιπτώσεις, στις οποίες οι εγκαταστάσεις φιλοξενήθηκαν σε αναστηλωμένα ιστορικά κτίρια, όσο και στις περιπτώσεις νέων κατασκευών, ο θεσμός της ΠΠΕ συνεισέφερε στην επανεξέταση της χωροθέτησης των χρήσεων γης και κτιρίων, ενώ συνετέλεσε, μακροπρόθεσμα κυρίως, στην αναδιάρθρωση των χρήσεων γης σε μεγαλύτερη αστική κλίμακα. Η επανάχρηση υφισταμένων υποδομών άλλων χρήσεων κατέχει σημαντικό κεφάλαιο στα προγράμματα της Γλασκόβης, της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ η Αθήνα περιορίστηκε κυρίως στον ευπρεπισμό και εκσυγχρονισμό των διαθέσιμων υποδομών. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη του θεσμού από την *Αθήνα - ΠΠΕ 1985* στη *Θεσσαλονίκη - ΠΠΕ 1997* έδειξε, πως οι εγκαταστάσεις πολιτισμού, με τη διάχυσή τους προς το ευρύτερο κέντρο και την περιφέρεια, σχετίζονται πλέον, όχι μόνον με τον τριτογενή τομέα, το εμπόριο, τη διοίκηση και την εκπαίδευση, αλλά και με περιοχές μικτών χρήσεων, με κέντρα περιοχής και γειτονιάς, τοπικά πάρκα και οικιστικές περιοχές υπό αναβάθμιση. Η εξέλιξη αυτή άρχισε να διαπιστώνεται στη Γλασκόβη και κορυφώθηκε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με τους νέους πόλους πολιτισμού, π.χ., στο Λιμάνι και στη Μονή Λαζαριστών.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της χωρικής κατανομής των εγκαταστάσεων και διαδρομών πολιτισμού είναι ακριβώς η χωρική συσχέτιση μεταξύ αυτών των εγκαταστάσεων και των διαδρομών. Καλή συσχέτιση σημαίνει, πως οι ίδιες οι εγκαταστάσεις πολιτισμού γίνονται σημεία ενδιαφέροντος από αρχιτεκτονική, ιστορική ή / και πολιτισμική άποψη και αυτό συμβάλλει στην μεγιστοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος και του νοήματος, που μια πόλη – Π.Π.Ε. είχε να προβάλει κατά τη διάρκεια του θεσμού. Συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών παρατηρήθηκε στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

Ειδικότερα, στο σύνολο του δείγματος, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού εμφανίζονται πρωτίστως και με τη μεγαλύτερη πυκνότητα στο κέντρο πόλης, όταν το ή τα πανεπιστήμια είναι χωροθετημένα σ' αυτές τις περιοχές, ενώ αντίθετα, εμφανίζονται αποκεντρωμένες, όταν η πόλη διαθέτει εγκαταστάσεις συνεδριακού κέντρου, το οποίο εμφανίζεται συνήθως σε περιοχή υπό αναβάθμιση στις παρυφές του κέντρου. Στην περίπτωση της *Γλασκόβης*, το *Scottish Exhibition and Conference Centre* ευρίσκεται στην περιοχή *Finnieston*, στη *Λισσαβόνα* στην περιοχή *Belém* και στη *Θεσσαλονίκη*, αν και κατασκευάστηκε αργότερα, στην περιοχή του Ποσειδωνίου (Μέγαρο Μουσικής), όλες περιοχές στα όρια του κέντρου πόλης, με διαθέσιμη γη (ή θάλασσα) προς οικοδόμηση.

Για τους χώρους επίσκεψης, ιστορικούς και σύγχρονους, εντύπωση προκαλεί η πυκνότητά τους, ως διαδρομών πολιτισμού, στην περίπτωση της *Λισσαβόνας*, όπου, εκτός από την περιοχή της *Sétima Colina*, η οποία ορίσθηκε ως η κύρια Διαδρομή του προγράμματος της *Lisboa '94*, τόσο το κέντρο, όσο και η περιφέρεια, καλύφθηκαν από ένα πυκνό δίκτυο αλληλοδιαστραυρούμενων διαδρομών, που φιλοδοξούσαν να συμβάλουν στην εξοικείωση του επισκέπτη με την χωρική ταυτότητα της πόλης. Στη *Γλασκόβη*, οι διαδρομές αυτές ομαδοποιούνται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: στο κέντρο πόλης με την ανατολική προέκτασή του στις συνοικίες *Dennistoun*, *Camlochie* και *Bridgeton*, νότια στις περιοχές *Pollokshields* και *Govanhill*, δυτικά στην συνοικία *Govan* και βορειοδυτικά στην συνοικία *Patrick (Kelvingrove)*. Τα τέσσερα αυτά δίκτυα δεν συναντώνται μεταξύ τους, ενώ έχουν αφητηρία τους σταθμούς του metro. Μ' αυτό τον τρόπο, ο επισκέπτης αδυνατεί να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της πόλης, η οποία να απαρτίζεται από συνέχειες του πλέγματος των δημοσίων χώρων της, ικανές να παρουσιάσουν με συνεκτικό τρόπο την διαχρονική εξέλιξή της. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δύο πόλεις, *Λισσαβόνα* και *Γλασκόβη*, αξιοποίησαν τη δυνατότητα, που τους έδινε αυτή η κατηγορία πολιτιστικού προγραμματισμού, σε αντίθεση με την *Αθήνα* και τη *Θεσσαλονίκη*, από τα προγράμματα των οποίων απουσίαζε η κατηγορία των εγκαταστάσεων και διαδρομών επίσκεψης.

13.6.3. Η Νέα Πολιτιστική Υποδομή

Η χωρική κατανομή των νέων εγκαταστάσεων πολιτισμού παρουσιάζει και αυτή διαφορετικές λογικές στο σύνολο των δείγματος. Η διαφοροποίηση κυμαίνεται από την παραδειγματική επικέντρωση σε μια σύνθετη αστική διαδρομή (*Λισσαβόνα*), μέχρι την ταυτόχρονη ενίσχυση του κεντρικού δήμου, αλλά κυρίως των περιφερειακών, με νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού (*Θεσσαλονίκη*). Τα τέσσερα προγράμματα προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την ευρύτερη περιφέρεια στη χωροταξική της κλίμακα, το πολεοδομικό συγκρότημα και τον κεντρικό δήμο. Η ευρύτερη περιφέρεια έχει ουσιαστικό ρόλο στην περίπτωση της *Αθήνας*, ενώ αντίθετα, ένα μικρό και αντιπροσωπευτικό μέρος της ιστορικής πόλης αναλαμβάνει το φορτίο να εκπροσωπήσει σχεδόν αποκλειστικά τη *Λισσαβόνα* στον θεσμό της Π.Π.Ε. (κτίρια και υπαίθριοι χώροι κατά μήκος της Διαδρομής *Sétima Colina*). Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων εκδοχών, η *Γλασκόβη* και η *Θεσσαλονίκη* εντοπίζονται στο σύνολο του πολεοδομικού τους συγκροτήματος, με μια διάθεση αποκέντρωσης των εγκαταστάσεων πολιτισμού μέσα στο περίγραμμά τους και με μια φιλοσοφία όπου, οι εγκαταστάσεις εκλαμβάνονται ως μια μακράς διάρκειας 'προϊκα' της πόλης. Μάλιστα, στην περίπτωση της *Γλασκόβης*, φαίνεται να πριμοδοτούνται οι δήμοι στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στη *Θεσσαλονίκη* παρατηρούμε ένα πρωτοφανές για το δείγμα μας σε μέγεθος και πυκνότητα, πρόγραμμα, τόσο για τον κεντρικό, όσο και για τους

περιφερειακούς δήμους. Η Άνω και η Κάτω Πόλη είναι οι χώροι σημαντικής πυκνώσης των νέων υποδομών, παράλληλα με τους περιφερειακούς δήμους, όπου και εκεί οι παρεμβάσεις είναι αρκετά πυκνές, ιδιαίτερα στους δυτικούς δήμους, οι οποίοι είναι και οι πλέον υποβαθμισμένοι.

Η λογική της χωρικής κατανομής δεν εφευρέθηκε, βέβαια, με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Είχε εκφρασθεί σχετικά πρόσφατα με την πρώτη φάση αποκέντρωσης των εγκαταστάσεων πολιτισμού, την οποία τοποθετούμε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '70, όταν παρατηρούνται τα πρώτα ρήγματα στις βεβαιότητες της νεωτερικής πολεοδομίας. Για τις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. που εξετάζουμε, στην πρώτη φάση αντιστοιχούν εγκαταστάσεις, όπως το Kelvingrove Museum and Art Gallery στη Γλασκόβη και τα Πολιτιστικά Κέντρα Gulbenkian και Belém στη Λισσαβόνα. Η δεύτερη φάση έχει αντιπροσωπευτικά δείγματα, που εμφανίζονται στη δεκαετία του '80, όπως οι Αποθήκες του Λιμένα Πειραιώς στην *Αθήνα 1985*, το Tramway στη Γλασκόβη, μέχρι τη Μονή Λαζαριστών και τις εγκαταστάσεις της Α΄ Προβλήτας του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Εάν στην πρώτη φάση της αποκέντρωσης οι παρεμβάσεις χωροθετούνται συχνά σε ελεύθερες εκτάσεις και εκτάσεις πρασίνου, όπου η συσχέτιση με το περιβάλλον πλέγμα των δημοσίων χώρων είναι συχνά έμμεση, στη δεύτερη φάση η συσχέτιση αυτή είναι αμεσότερη, καθώς τα κτίσματα με την προηγούμενη χρήση τους είχαν ήδη εγκαθιδρύσει σχέσεις δομικού και χρηστικού περιεχομένου μ' αυτά τα πλέγματα, σχέση, που κρατούν και οι νέες πολιτιστικές χρήσεις.

Η ιδέα της αποκέντρωσης των εγκαταστάσεων πολιτισμού εμφανίζεται πριν από το θεσμό της Π.Π.Ε. και οφείλεται στις αυξανόμενες ανάγκες για εγκαταστάσεις αυτής της λειτουργίας στις ευρωπαϊκές πόλεις, ως αποτέλεσμα της πληθυσμιακής τους ανάπτυξης, της βελτίωσης του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων τους, στην οποία συμβάλλει και ο ρόλος των πανεπιστημίων, που φιλοξενούν αυτές οι πόλεις. Η αποκέντρωση αυτή είχε στα πρώτα της στάδια τη μορφή της δημιουργίας ενός νέου συγκροτήματος εγκαταστάσεων σε αδόμητη και διαθέσιμη γη ή αστικό πάρκο, ένα είδος 'πολιτιστικού zoning', το οποίο περιελάμβανε συνεδριακό κέντρο, αίθουσες εκθέσεων, θέατρο κ.ά. Σε δεύτερη φάση, τα προγράμματα αποκέντρωσης συνδυάστηκαν με την αναβάθμιση εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων άλλων χρήσεων (πρώην βιομηχανίες, αχρηστευμένες αποθήκες, λιμενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μεταφορών κ. ά.) ή και τη δημιουργία νέων, αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων σε διαθέσιμη αστική γη (Γλασκόβη: Scottish Exhibition and Conference Centre, SECC). Θεωρείται, πως η επανάχρηση αυτών των «αστικών κενών», πέρα από την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών σε εγκαταστάσεις πολιτισμού, καθιστούν αυτά τα σημεία «αστικούς πυρήνες»

κοινωνικότητας, ‘ζωντάνιας’ και πολιτισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής και δίνουν νέα ώθηση στην αναβάθμισή τους.

Σε ό,τι αφορά στη χωρική κατανομή κάθε κατηγορίας νέων εγκαταστάσεων, αυτή παρουσιάζει κάποιες νομοτέλειες, με συγκλίσεις και αποκλίσεις. Ειδικότερα, η κατηγορία των εγκαταστάσεων *θεάματος / ακρόασης* εμφανίζεται επικεντρωμένη στο κέντρο πόλης στην *Αθήνα* και τη *Λισσαβόνα*, ενώ στη *Θεσσαλονίκη*, παράλληλα με τη συγκέντρωση στο κέντρο πόλης, παρατηρείται και σημαντική διασπορά στους περιφερειακούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στη *Γλασκόβη* η αποκέντρωση είναι ‘λελογισμένη’ και αφορά στο κέντρο και την *Inner City*. Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων *θέασης*, στην *Αθήνα* παρατηρείται μεγαλύτερη τάση αποκέντρωσης προς τους περιφερειακούς δήμους, στη *Λισσαβόνα* εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τη μοναδική εγκατάσταση σε σημείο της Διαδρομής της *Sétima Colina*, ενώ στη *Θεσσαλονίκη* η αποκέντρωση είναι ακόμη πιο εμφανής. Στις *εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού*, μόνο η *Θεσσαλονίκη* παρουσιάζει μια τάση αποκέντρωσης, με τις ανακαινισμένες ή νέες εγκαταστάσεις στο *Α.Π.Θ.*, και τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στους δυτικούς και ανατολικούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η κατηγορία των νέων εγκαταστάσεων *επίσκεψης* αρχίζει να υφίσταται από τη *Γλασκόβη*, με την αποκατάσταση και ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων του κέντρου, καθώς και θρησκευτικών κτιρίων μείζονος σημασίας για την πόλη. Κορυφώνεται στη *Λισσαβόνα*, με την επιλογή της Διαδρομής της *Sétima Colina*, ως τόπου επίσκεψης των δημοσίων χώρων και των κτιρίων της πόλης του 18^{ου} και του 19^{ου} αι. Σ’ αυτή την κατηγορία, η *Λισσαβόνα* έκανε ένα ανυπέβλητο άλμα, με τη συγκρότηση μιας θέσης για το «πώς μπορεί να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ πολιτισμού και φυσικής δομής της πόλης, με αφορμή το θεσμό της Π.Π.Ε.». Η κατηγορία των εγκαταστάσεων *συμμετοχής* αφορούσε εφήμερους αστικούς χώρους (δρόμους, όχθες ποταμών, παραλία, καταστήματα), ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί, πως ο θεσμός δεν άφησε άξια λόγου παρακαταθήκη σ’ αυτό τον τομέα μετά το έτος εορτασμού του. Στο σύνολο του δείγματος, οι γιορτές και τα φεστιβάλ εστιάστηκαν συνήθως στο κέντρο, σε αντίθεση με τα εργαστήρια, των οποίων η χωροθέτηση υπαγορεύθηκε από τη διαθεσιμότητα χώρων στις περιοχές κατοικίας και άρα, εμφανίζονται πιο αποκεντρωμένα προς τους περιφερειακούς δήμους. Και εδώ η *Θεσσαλονίκη* αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς αρκετά από τα εργαστήρια χωροθετήθηκαν και στον κεντρικό δήμο.

13.6.4. Βαθμός υλοποίησης των Προγραμμάτων Αστικών και Πολιτιστικών Υποδομών: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Ο βαθμός υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων συμβάλλει στη διάκριση των τεσσάρων πόλεων σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να υπαχθούν οι τρεις πόλεις, οι οποίες είχαν λίγο – πολύ ολοκληρώσει έγκαιρα τα έργα τους, ώστε να φιλοξενήσουν τον θεσμό

της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Οι πόλεις αυτές είναι η Αθήνα, η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η Θεσσαλονίκη, η οποία χαρακτηρίστηκε από δύο στοιχεία, εν πολλοίς αντιφατικά, τα οποία την οδήγησαν σε μια αποσπασματική ολοκλήρωση του Προγράμματός της. Η πόλη έσπασε ένα ρεκόρ ως προς το μέγεθος του προγράμματος και μάλιστα με μεγάλες παρεμβάσεις αστικής κλίμακας, αλλά και ειδικές πολιτιστικές υποδομές. Η ανάλυση των δεικτών έδειξε πως η Θεσσαλονίκη προγραμμάτισε όλες εκείνες τις γενικές και ειδικές υποδομές, που της έλειπαν, με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των άλλων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων. Απλά, οι ελλείψεις της ήταν πολλές, ώστε να καταστεί ανέφικτη η έγκαιρη υλοποίηση του συνολικού της προγράμματος.

α / α	Επέκταση Μητρ/κού Χώρου	Πύλες Της Πόλης	Μείζονες Αστικές Αν/σεις	Ανάδειξη Ιστορικής Φυσιογνωμίας	Ειδική Πολιτιστική Υποδομή
Έργα Προγραμματισμένα	11	2	40	56	58
Έργα Υλοποιημένα μέχρι σήμερα (7/2007)	9	1	18	40	41
	81,82%	50%	45%	71,43%	70,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ					109
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ					167
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ					65,27%

Πίν. 13.9: Βαθμός υλοποίησης του Προγράμματος Αστικών Παρεμβάσεων και Πολιτιστικής Υποδομής της Θεσσαλονίκης – Π.Π.Ε. 1997

Η αναζήτηση του βαθμού υλοποίησης των έργων του Προγράμματος του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97 οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: Προγραμματίστηκαν συνολικά 167 νέα έργα, τα οποία ανήκουν στις ενότητες «Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου» (11 έργα), «Οι Πύλες της Πόλης» (2 έργα), «Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις» (40 έργα), «Ανάδειξη της Ιστορικής Φυσιογνωμίας» (56 έργα), «Πολιτιστική Υποδομή» (58 έργα). Από τα 11 έργα της ενότητας «Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου» υλοποιήθηκαν 9, τα μεγαλύτερα (Μ. Λαζαριστών και Αποθήκες Α΄ Προβλήτας). Από την ενότητα «Οι Πύλες της Πόλης» υλοποιήθηκαν μερικά και ετεροχρονισμένα τα δύο έργα στο Ν. Σ. Σταθμό και το αεροδρόμιο 'Μακεδονία'. Η ενότητα «Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις» (40 έργα) ανέδειξε 18 έργα υλοποιημένα. Στην ενότητα «Ανάδειξη της Ιστορικής Φυσιογνωμίας» (56 έργα) υλοποιήθηκαν 40 έργα, με σημαντική παρουσία σ' αυτά των νεότερων μνημείων και ιστορικών κτιρίων, σχεδόν το σύνολο των παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο της Άνω Πόλης και 31 από τα 39 διατηρητέα της ίδιας περιοχής. Από τις ιστορικές φάσεις, ευνοήθηκαν περισσότερο τα βυζαντινά και νεότερα μνημεία και κτίσματα, σε αντίθεση με τις προϊστορικές και τις κλασικές αρχαιότητες. Στο υλοποιημένο έργο περιλαμβάνονται και μνημεία άλλων, πλην του ελληνο-βυζαντινού πολιτισμού (αρμενικά, οθωμανικά), ώστε, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, να μπορεί να

θεωρηθεί, πως το Πρόγραμμα συνέβαλε στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής πολυπολιτισμικότητας της πόλης.

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Υποδομής υλοποιήθηκε εν μέρει μέχρι το 1997 και, εν μέρει πάλι, συνεχίσθηκε κατά τα επόμενα χρόνια, ώστε η πόλη να αποκτήσει, έστω και καθυστερημένα, σημαντικά έργα για τον πολιτισμό. Από τα 58 έργα, που προγραμματίστηκαν να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα, υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα τα 41, όλα σχεδόν εμβέλειας πόλης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της υποδομής, είτε προϋπήρχε και υπέστη ανασχεδιασμό, είτε εντάχθηκε στο πρόγραμμα κατά τις τελευταίες φάσεις υλοποίησής του. Συνολικά, υλοποιήθηκαν 109 έργα από το σύνολο των 167 έργων (65,27%, Πίν. 13.9).

13.7. Ο προβληματισμός και οι πρωτοβουλίες για τη φυσική χωρική δομή της πόλης

Ο προβληματισμός για τη σχέση μεταξύ της φυσικής δομής της πόλης και του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εκφράζεται στη διάρκεια του Έτους με τη μορφή συνεδρίων, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ειδικών δράσεων κ. ά, αποτελώντας μια ενότητα, που εξελίσσεται παράλληλα με το πρόγραμμα των έργων. Διαφέρει απ' αυτό, διότι δεν στοχεύει στην παρουσίαση κάποιου έργου, αλλά στην επεξεργασία ιδεών και προτάσεων για το μέλλον της πόλης, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. Ενίοτε, αφορά σε θέματα πρώτης προτεραιότητας για την πόλη, τα οποία όμως, για διαφόρους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να προωθηθούν μέσα από το πρόγραμμα των έργων.

Στην εξελικτική πορεία του θεσμού από το 1985 έως το 1997, η σχέση αυτή υφίσταται συνεχή εμπλουτισμό και κλιμάκωση, ως προς τον αριθμό των δράσεων, το μέγεθος και το περιεχόμενό τους. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν και στις τέσσερις κλίμακες χώρου (χωροταξική / ρυθμιστική, πολεοδομική, αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής), όπως καταγράφηκαν στις αναλύσεις, που επιχειρήσαμε. Τα συμπεράσματά μας σ' αυτή την ενότητα, η οποία είναι και η τελευταία πριν από τα συσχετιστικά συμπεράσματα της συντακτικής ανάλυσης, οργανώνονται γύρω από δύο άξονες: πρώτον, στην κλίμακα ή στις κλίμακες χώρου, στις οποίες αναφέρεται ο προβληματισμός και δεύτερον, στις έννοιες, με τη βοήθεια των οποίων προσεγγίζεται η φυσική χωρική δομή των πόλεων - Π.Π.Ε.

Ως προς τον πρώτο άξονα, ο χωροταξικός / ρυθμιστικός σχεδιασμός αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη, ενταγμένος, τόσο στη λογική της αντιμετώπισης των αστικών προβλημάτων, όσο και ως στοιχείο τεκμηρίωσης των προτάσεων αστικών παρεμβάσεων. Κυρίαρχη θέση κατείχαν, παρ' όλα αυτά, η πολεοδομική και η αρχιτεκτονική κλίμακα, ενώ άρχισε να γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα υιοθέτησης και της ενδιάμεσης κλίμακας του αστικού σχεδιασμού, ώστε να προσεγγισθούν οι νέες έννοιες, που εν

τω μεταξύ εμφανίσθηκαν στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πόλη. Στη *Γλασκόβη*, η χωροταξική διάσταση συσχετίσθηκε με την γεωγραφική της ‘εκκεντρότητα’ σε σχέση με την Ευρώπη και ως εκ τούτου με την ανάγκη επένδυσης στην ελκυστικότητά της, ως κοιτίδας της Βιομηχανικής Επανάστασης και του υπερατλαντικού εμπορίου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης της αστικής και ιστορικής της ταυτότητας.⁸ Στη *Θεσσαλονίκη* η χωροταξική κλίμακα ήταν ασθενέστερη και εντοπίσθηκε κυρίως στην κλίμακα του ρυθμιστικού σχεδίου, μέσω π.χ., της διατύπωσης των γενικών αξόνων του *Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης* ή των αναθέσεων του σχεδιασμού των Οκτώ Προβλητών, από το Λιμάνι μέχρι το Αεροδρόμιο, σημειακές προσεγγίσεις, που αφορούσαν εν τέλει περισσότερο στην αρχιτεκτονική κλίμακα του χώρου. Η δεύτερη δράση μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ως συμβολική χειρονομία ευαισθητοποίησης του κοινού για την επίλυση των αστικών προβλημάτων, μέσω ήπιων και περιβαλλοντικά συμβατών παρεμβάσεων, παρά ως συνειδητή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των μειζόνων προβλημάτων της πόλης σε κλίμακα ρυθμιστικού σχεδίου.

Πριν αναφερθούμε στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, η οποία αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα από τη Γλασκόβη και μετά, ας δούμε για λίγο τον προβληματισμό στην κλίμακα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Εδώ, ήδη από τη *Γλασκόβη* δίδεται έμφαση σε οκτώ κτίρια, εμβληματικά της ύστερης βιομηχανικής και μετα-βιομηχανικής πόλης, σε μια ενότητα με τίτλο «Architecture On Trial». Η δράση αφορούσε παρουσίαση των κτιρίων *in situ* από τους αρχιτέκτονές τους και κατόπιν συζήτηση για το μέλλον της αρχιτεκτονικής στην πόλη. Στο τέλος της ημέρας, οι επισκέπτες είχαν μια περίπου ολοκληρωμένη εικόνα για τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό προβληματισμό στην πόλη. Στη *Λισσαβόνα*, ο προβληματισμός αυτός εστιάσθηκε στο μέλλον της πόλης, μέσω της επανάχρησης ιστορικών ή / και υποβαθμισμένων κτιρίων, κυρίως στις δύο συνοικίες του Chiado και της Sétima Colina. Πρόκειται για σημαντικά ιστορικά κτίρια ή συγκροτήματα, στην πλειοψηφία τους δημόσιας χρήσης, τα οποία αντιπροσωπεύουν την προ-νεωτερική εποχή της πόλης. Στη *Θεσσαλονίκη*, η αρχιτεκτονική κλίμακα εντάχθηκε στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, κατά τρόπο, που να υπηρετούνται πρώτα οι στόχοι αυτής της κλίμακας και κατόπιν οι μεμονωμένοι στόχοι της αρχιτεκτονικής. Στις περιπτώσεις ιστορικών αστικών περιβαλλόντων, τέθηκαν και πρόσθετοι περιορισμοί, όπως η λειτουργική και μορφολογική ένταξη και η ‘υποταγή’ στην προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική ή αστική μορφή. Η άποψη αυτή ήταν ιδιαίτερα ευκρινής στις περιπτώσεις των διαγωνισμών της ενότητας «Άγνωστη Πόλη», καθώς και στις περιπτώσεις, όσων από τους πέντε πανελληνίους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς αναφέρονταν σε αστικά περιβάλλοντα με ιστορικό περιεχόμενο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ., στις «Οκτώ Προβλήτες», ακόμη και αυτές σε γειτνίαση με το Ιστορικό Κέντρο, οι προτάσεις αφορούσαν σε ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο μακριά από κάθε

ιστορική συσχέτιση. Η αδυναμία αυτή δεν αναιρεί ασφαλώς, την αξία των ιδεών, που κατατέθηκαν από τους προσκεκλημένους Ευρωπαίους αρχιτέκτονες, ιδιαίτερα για τις προβλήτες εκτός ακτογραμμής του Ιστορικού Κέντρου.

Όπως αναφέρθηκε, κύρια κλίμακα αναφοράς στις αναζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης αναδεικνύεται η κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε ήδη και από τα θεωρητικά κεφάλαια, κατακτά πλέον κεντρική θέση στη συζήτηση για την πόλη. Η διαπίστωση αυτή γίνεται ήδη από την *Αθήνα*, με την ιδέα της Μελίνας Μερκούρη, τότε υπουργού Πολιτισμού, για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Πρωτεύουσας, από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός μέχρι το Θησείο, μια ιδέα, που καρποφόρησε αρκετά αργότερα και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο πεζόδρομο της Ευρώπης, με μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στη *Γλασκόβη* διαπιστώθηκε η ομοιότητα του αστικού ιστού με τον αντίστοιχο ιστό των ευρωπαϊκών πόλεων, διατυπώθηκαν προτάσεις για τον ανασχεδιασμό κύριων οργανωτικών αξόνων (Buchanan St., St Enoch Sq), διοργανώθηκαν διαγωνισμοί (Glasgow Green, Garnethill), απονεμήθηκαν βραβεία (ίδρυμα Newman Levinson), έγιναν συνεργασίες με άλλους φορείς, με σκοπό την ανάκτηση του δημοσίου χώρου μιας υποβαθμισμένης περιοχής (συνεργασία με το Goethe Institut για τη δημιουργία εσωτερικού σημείου αναφοράς στην απρόσωπη συνοικία Garnethill). Στη *Θεσσαλονίκη* η κλίμακα αυτή συναντάται σε 3 μείζονες διεθνείς διαγωνισμούς (Δυτικό Τόξο, Άξονας Αριστοτέλους, Θαλάσσιο Μέτωπο), πέντε πανελλήνιους μικρότερης κλίμακας, την ενότητα «Άγνωστη Πόλη» με δέκα πανελλήνιους κλειστούς διαγωνισμούς και την ενότητα των «Οκτώ Προβλητών» κατά μήκος της ακτογραμμής του Θερμαϊκού. Η Θεσσαλονίκη προέβαλε περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενή της πόλη – Π.Π.Ε. την ιδέα της κρισιμότητας του ρόλου του αστικού σχεδιασμού, ως κατ' εξοχήν πεδίου προσφερόμενου για την επίλυση των αστικών προβλημάτων. Η διαπίστωση, πως στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., η σχέση θεσμού και φυσικής δομής της πόλης ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου, επαλήθευσε και την αρχική και κεντρική υπόθεση της έρευνας.

Η καταγραφή αυτής της ενότητας σε κάθε πόλη του δείγματος απέφερε και μια σειρά από έννοιες, οι οποίες είναι κοινές και κάποιες άλλες, οι οποίες εμφανίζονται σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις. Απ' αυτή την καταγραφή προκύπτουν πρώτα – πρώτα κάποιες διαπιστώσεις: α) Ο προβληματισμός για το μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης έχει απομακρυνθεί από τις επιταγές της μοντέρνας ή νεωτερικής πολεοδομίας και τις μη αναστρέψιμες, ριζικές αστικές επεμβάσεις, β) οιαδήποτε, πλέον, χωρική παρέμβαση εδράζεται σε νέες έννοιες, αν και μη αναλύσιμες ακόμη, όπως ο αστικός ιστός, η ανάδειξη και ο εμπλουτισμός της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και πόλης, η βελτίωση της σχέσης μεταξύ της πόλης και της φύσης (πράσινο, θάλασσα, ποτάμια), ο

δημόσιος χώρος, η αστικότητα, η αστική ταυτότητα, η ιστορική στρωματογραφία, η ανάκτηση και επανάχρηση υπο-χρησιμοποιούμενων αστικών περιβαλλόντων.

Ο προβληματισμός αυτός, ήδη σε εξέλιξη από τη δεκαετία του '80, είχε κάνει την εμφάνισή του στις πόλεις, που ερευνήσαμε, με την πρωτόλεια μορφή κυρίως μελετών για ειδικές διαδρομές – περιπάτους. Στην *Αθήνα*, πέρα από την εκτεταμένη σειρά των εκθέσεων, αφιερωμένων στην εξέλιξη και στα προβλήματα της πόλης,⁹ οι εκθέσεις που οργανώθηκαν στα πλαίσια της Π.Π.Ε., κατέδειξαν την αναγκαιότητα της «μεγάλης στροφής» που θα έπρεπε η πόλη να επιχειρήσει, ώστε να αντιμετωπίσει τα επείγοντα, χωρικά της προβλήματα και ταυτόχρονα να περισώσει τη μοναδική πολιτισμική της κληρονομιά. Στη *Γλασκόβη* το άρθρο των Mulvagh και Evans, το οποίο αναγνώριζε την αξία του πλέγματος των δημοσίων χώρων (δρόμοι, πλατείες), ως οργανωτικών στοιχείων της δημόσιας εικόνας της πόλης, προβαίνοντας και σε κριτική της υπάρχουσας κατάστασης (ανάγκη εξοπλισμού της Buchanan St. με νέα πλατεία, αρνητικές επιπτώσεις του νέου St Enoch Centre στην αστική μορφολογία της πόλης κ.ά.).¹⁰ Σε πρακτικό επίπεδο, οι ήπιες παρεμβάσεις στην Merchant City και τα Merchant Wynds κέρδιζαν τη μάχη για την επανάχρηση του κέντρου πόλης μέσω της προστασίας και ανάδειξης των κοινωνικών / φυσικών χαρακτηριστικών του. Στη *Λισσαβόνα*, εκτός από τις παλαιότερες παρεμβάσεις στις ιστορικές συνοικίες Alfama και Alcântara Vale – Barbadinhos, η προσεκτική επανάχρηση του Chiado, που είχε αρχίσει λίγα χρόνια πριν, με την υψηλού επιστημονικού επιπέδου εργασία του Alvaro Siza, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την επιλογή και τη μελέτη παρεμβάσεων κατά μήκος της σύνθετης Διαδρομής της Sétima Colina. Στη *Θεσσαλονίκη*, αν και μόνο «στα χαρτιά», υπήρχαν προτάσεις και μελέτες για τους τρεις κύριους Αρχαιολογικούς Περιπάτους (Ανατολικό, Κεντρικό, Δυτικό) και έναν βραχύτερο (Αγ. Σοφίας – Αχειροποίητος), ενώ είχε ναυαγήσει η απόπειρα επίχωσης της Παλιάς Παραλίας, για λόγους λειτουργικούς, αλλά κυρίως λόγω των μεγάλων, μη αναστρέψιμων αλλαγών, που πρότεινε.

Ο ίδιος προβληματισμός έφερε στο προσκήνιο με μεγαλύτερη καθαρότητα τα σύγχρονα προβλήματα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές αυτών των πόλεων και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής πόλης, με την παγίωση ενός νέου λεξιλογίου και νέων εννοιών προσέγγισης του αστικού χώρου. Το λεξιλόγιο αυτό συναντούμε στη *Θεσσαλονίκη – Π.Π.Ε. 1997* σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή, καθώς πρόκειται για μια συζήτηση εξελισσόμενη στην Ευρώπη και τον κόσμο, για τα νέα περιεχόμενα, τις νέες έννοιες και τις νέες μεθόδους ανάλυσης του αστικού χώρου. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να σημειώσουμε, πως αναφορικά με το δείγμα μας, στη *Γλασκόβη* συναντήσαμε τον πιο πολυδιάστατο προβληματισμό, που εκφράστηκε, είτε με συνέδρια (Urban Design Group Congress), είτε με διαγωνισμούς (διαγωνισμός του Glasgow

Green κ. ά.), είτε με πειραματικές και συμβολικές παρεμβάσεις (νέα πλατεία στο Garnethill κ. ά.).

Η εστίασή μας στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, δικαιολογείται για δύο λόγους: α) διότι, όπως αποδείχθηκε στο οικείο κεφάλαιο, η πόλη παρουσίασε το πιο εκτεταμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων κλίμακας αστικού σχεδιασμού (διεθνείς και πανελλήνιοι διαγωνισμοί, ανοικτοί και κλειστοί, πρόσκληση Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων με διεθνή αναγνώριση κ.ά.) και β) διότι, όπως προέκυψε από την ανάλυσή μας, προώθησε τον προβληματισμό, τόσο για τη γενική αστική χωρική εξέλιξη, όσο και για τη σχέση πολιτισμού και πόλης, περισσότερο από κάθε άλλη πόλη – Π.Π.Ε. του πρώτου κύκλου. Υπενθυμίζεται, πως οι διεθνείς διαγωνισμοί στη Θεσσαλονίκη είχαν το motto «Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή υπόθεση».

Η συζήτηση και οι αναζητήσεις για την πόλη κινήθηκαν συνειδητά απελευθερωμένες από κάθε περιορισμό, που διασφαλίζει την υλοποίηση ενός έργου (ιδιοκτησιακό καθεστώς, ύψος χρηματοδότησης κ. ά.), με στόχο τη συνολική ανίχνευση των αντίστοιχων ζητημάτων και την επεξεργασία προτάσεων με μια κεντρική ιδέα, η οποία να αποκαλύπτει και μια συνολικότερη θεώρηση της πόλης. Η θεματολογία εστιάσθηκε, τόσο στις διαπιστώσεις για τα προβλήματα της σύγχρονης πόλης, όσο και στις δυνατότητες αντιμετώπισής τους, μέσω του επιστημολογικού υποβάθρου του αστικού σχεδιασμού και σε μια φάση, που χαρακτηρίζεται από το μετα-βιομηχανικό παράδειγμα και τον πολιτισμό, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του. Ως μείζονα ζητήματα προσδιορίστηκαν η υπερδιόγκωση και ο υπερ-συγκεντρωτισμός του κέντρου πόλης, η υποβάθμιση των συνοικιών στην περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος, η αποσπασματικότητα στον τρόπο χωρικής σύνδεσης των νεότερων συνοικιών με το κέντρο πόλης, η απομείωση της σπουδαιότητας των ιστορικών κέντρων, λόγω έλλειψης συνολικού και συνεκτικού σχεδίου αναβάθμισής τους, η εκπτώχευση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων (αστικότητα, ταυτότητα κ.ά.), η ομοιομορφία και το ισότροπο του αστικού χώρου.

Η φιλοσοφία, η οποία διήπε τον διάλογο είχε δύο σκέλη: α) ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος της πόλης και των αστικο-φυσικών της πόρων και ένταξή τους στην πολύπλοκη, πολεοδομική και αρχιτεκτονική σύγχρονη πραγματικότητα και β) συρραφή των ανενεργών ‘ρηγμάτων’, που δημιούργησε ο χρόνος, καθώς και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, της δομικής συγκρότησης και του συμβολισμού αυτών των περιοχών.

Οι επιμέρους στόχοι για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης περιλαμβάνουν νέες έννοιες, μακριά από το νεωτερικό παράδειγμα. Για πρώτη φορά δίδεται έμφαση στα ποιοτικά, αντί των ποσοτικών, χαρακτηριστικών του δημοσίου χώρου: η νέα κεντρικότητα, ο εμπλουτισμός των αστικών χρήσεων και η επέκταση των περιοχών μικτών χρήσεων, συμβατών με την κατοικία, η

αναδιάρθρωση / ανακύκλιση της διαθέσιμης αστικής γης και των κτιρίων, αντί της συνεχούς επέκτασης της πόλης, η προώθηση των ήπιων αστικών παρεμβάσεων, η αναζήτηση και ανάδειξη της αστικότητας, της (χωρικής) ταυτότητας και της δημόσιας εικόνας της πόλης, η έμφαση στα ‘κενά’ (δημόσιοι χώροι) έναντι των ‘πλήρων’ (οικοδομικά τετράγωνα) της αστικής φυσικής δομής, η θεώρηση της τρισδιάστατης φυσικής δομής, ως ένα πολιτισμικό δημιούργημα *par excellence*, η ένταξη των ιστορικών ιχνών (αρχιτεκτονικών, αρχαιολογικών) στη σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης, η ανασύσταση της συλλογικής μνήμης, η αναθεώρηση με οικολογική ευαισθησία της σχέσης της πόλης με τους φυσικούς πόρους (πράσινο, όχθες, ακτογραμμές, ποτάμια, θάλασσα, δάση), είναι οι νέες κατευθύνσεις προβληματισμού.

Οι έννοιες αυτές εμφανίζονται σε όλο το δείγμα των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., ενώ κάποιες άλλες εμφανίζονται κατά περίπτωση. Έννοιες εμφανιζόμενες κατά περίπτωση είναι η διαχείριση της ιστορικότητας, ως ένταξη των ιστορικών τεκμηρίων στη σύγχρονη πόλη, με όρους λειτουργίας, αστικής μορφολογίας και συμβολισμού (Δυτικό Τόξο, Άξονας Αριστοτέλους, ενότητα διαγωνισμών «Άγνωστη Πόλη», πανελλήνιοι διαγωνισμοί), ο συμβολισμός (τοπικό ή αστικό έμβλημα), η αισθητική και η δημόσια εικόνα της πόλης (Άξονας Αριστοτέλους), η αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα και η διαχείριση του ορίου της ακτογραμμής (Θαλάσσιο Μέτωπο), ο περιβάλλον χώρος, ως χώρος ‘συσχέτισης’ του μνημείου με την πόλη (ενότητα «Άγνωστη Πόλη»), η ένταξη των ιστορικών τεκμηρίων στην καθημερινότητα μέσω της βιωματικής σχέσης των κατοίκων και των επισκεπτών της (Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί).

Χωρίς να αποτελεί κεντρικό αιτούμενο της έρευνας, η κριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων όλης αυτής της προσπάθειας ανέδειξε την ένδεια και το κενό, που υφίστατο στο εννοιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, τόσο των προκηρύξεων, όσο και των συμμετοχών. Παρατηρήθηκε ουσιαστική αδυναμία επιστημολογικής προσέγγισης των εννοιών της αστικής μορφολογίας - και κατ’ επέκταση του δημοσίου χώρου-, της αστικότητας, της χωρικής ταυτότητας κλπ., αδυναμία, που επισημάνθηκε από μερικούς κριτές, όπως ο Purini (Δυτικό Τόξο) και ο Jai Won Cho (Άξονας Αριστοτέλους). Και οι δύο διαπίστωσαν την αδυναμία των προτάσεων, να αρθρώσουν τις περιοχές παρέμβασης στην ευρύτερη αστική περιοχή τους, στο κέντρο και στην πόλη ως σύνολο. Οι αδυναμίες αυτές ευθύνονται και για τον περιορισμό των προτάσεων σε ένα γενικόλογό επίπεδο, τόσο γενικό, ώστε κάθε περαιτέρω επεξεργασία να έχει ανάγκη από πρόσθετη επιστημολογική τεκμηρίωση. Η ουσιαστική αυτή έλλειψη επιχειρήθηκε, ανεπιτυχώς βέβαια, να καλυφθεί μέσω φαινομενολογικών εννοιών, όπως, π.χ., της ‘οριακότητας’, γεγονός ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση του Θαλάσσιου Μετώπου ή των μελετών των Οκτώ Προβλητών. Η παρούσα έρευνα υπερέβη, μέσα από τη

θεωρητική συζήτηση των αρχικών κεφαλαίων, αυτές τις αδυναμίες και πρότεινε μια μέθοδο ανάλυσης σε όλο το δείγμα των πόλεων, τα συσχετιστικά συμπεράσματα των οποίων διατυπώνονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Κλείνοντας αυτή την ενότητα και με την εμπειρία, που μας χάρισε η αναδίφηση στον προβληματισμό για την πόλη και τη σχέση της με το πολιτισμικό της απόθεμα, καταγράφουμε μια πρόταση, η οποία συμβάλλει στην αποσαφήνιση της σύνθετης έννοιας της χωρικής ταυτότητας, της συνθετότερης από το σύνολο των εννοιών που πραγματεύεται η παρούσα ανάλυση. Στα θεωρητικά κεφάλαια, προτείναμε τον μεθοδολογικό προσδιορισμό της τριτογενούς (συντακτικής) ταυτότητας ως γεωμετρικό τόπο σύμπτωσης των εννοιών της αστικότητας και της καταληπτότητας, δύο εννοιών οι οποίες επίσης προσδιορίζονται δευτερογενώς από άλλες, απλούστερες συντακτικές έννοιες. Η περιήγηση, που προηγήθηκε, μας οδηγεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας της χωρικής ταυτότητας, υποσύνολο της οποίας είναι η συντακτική ταυτότητα. Προτείνω, λοιπόν, η χωρική ταυτότητα να προσδιορίζεται μεθοδολογικά από τη λειτουργική, τη συντακτική και τη συμβολική ή σημασιολογική της διάσταση, καθώς και τη διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Η ανασύστασή της ως ολότητας – ‘αστική χωρική ταυτότητα’- μας οδηγεί στη ‘βιωματική’ ταυτότητα της πόλης, μια έννοια σύνθετη, η οποία, όμως, είναι πολύ κοντά στην καθημερινή μας εμπειρία, ως κατοίκων ή επισκεπτών μιας πόλης και η οποία έχει ταυτισθεί με την έννοια του ‘πνεύματος του τόπου’ (genious loci). Αλλαγή ή μετασχηματισμός μιας ή περισσοτέρων από τις συνιστώσες της οδηγεί σε διαφοροποίηση, ίσως και σε ‘νέα’ ταυτότητα της πόλης. Για να υπάρξει αυτή η έννοια, θα πρέπει να ενεργοποιείται από την ανθρώπινη παρουσία και διάνοηση, με τις διάφορες μορφές της (κάτοικος, εξωτερικός επισκέπτης / παρατηρητής κλπ).¹¹

Στην ευρωπαϊκή πόλη, η οποία έχει μια ιστορική πορεία και η οποία έχει ήδη εισέλθει στη μετα-βιομηχανική εποχή, η πρόσδοση ‘νέας’ ταυτότητας θα πρέπει να επιχειρείται μέσα από την ανάλυση όλων των παραμέτρων, που συνιστούν την υπάρχουσα ταυτότητά της. Εάν η ευρωπαϊκή πόλη είναι ένα *κατ’ εξοχήν πολιτισμικό δημιούργημα*, η απόρριψη των μεσσιανικών αρχών της μοντέρνας πολεοδομίας, η οποία ευθύνεται για την απώλεια αρκετών από τα μοναδικά αστικά / πολιτισμικά περιβάλλοντα, απαιτεί τον προσδιορισμό νέων εννοιών και νέων μεθόδων ανάλυσης. Η μεθοδολογικά επαρκής ανάλυση της αστικής μορφολογίας στα κεφάλαια των τεσσάρων μονογραφιών, που προηγήθηκε, θα μας επιτρέψει την εξαγωγή συσχετιστικών συμπερασμάτων, ικανών να αποκαλύψουν την ιδιοσυστασία της χωρικής (συντακτικής) ταυτότητας κάθε πόλης – Π.Π.Ε., καθώς και τη διατύπωση κάποιων γενικών αρχών, οι οποίες διέπουν τη χωρική ταυτότητα της ευρωπαϊκής πόλης και τους τυχόν μετασχηματισμούς της.

Σημειώσεις 13^ο Κεφαλαίου

¹ Αρχιτέκτων ο Christian de Pontzambarc. Έκθεση σχεδίων και μακετών.

² Μουσείο Κινηματογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Ύδρευσης, Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, το Σπίτι του Συγγραφέα, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου (Θεατρική Άνοιξη), το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων, το Μουσείο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (Μουσείο Design), Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι απ' αυτούς κατάφεραν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων διαθέτοντας και στέγη, άλλοι λειτούργησαν προσωρινά σε άλλη στέγη με λύσεις δρομολογημένες για την μετεγκατάστασή τους κυρίως σε ιστορικά και διατηρητέα κτίρια και άλλοι υλοποιήθηκαν λίγο έως αρκετά αργότερα.

³ ΣΟΡΤΙΚΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Ε., ΣΑΡΙΣΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Ε.Τ.Ε. κ.ά..

⁴ Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε με διάφορους τρόπους: εξαρχής προγραμματισμός έργων από τον Ο.Π.Π.Ε. – Θ. '97, ένταξη 'ώριμων' έργων άλλων φορέων (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΟΤΑ, ΤΕΕ / ΤΚΜ) κ.ά.

⁵ Επανάχρηση Α΄ Προβλήτας Ο.Λ.Θ., Νέος Μητροπολιτικός Πόλος Πολιτισμού Στρατοπέδου Κόδρα, Μονή Λαζαριστών.

⁶ Η Α΄ Προβλήτα στον Ο.Λ.Θ. αποδόθηκε σε χρήσεις, άλλες από τις λιμενικές, λόγω των αλλαγών στη λειτουργία των λιμένων (container κλπ). Αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η Μονή Λαζαριστών, ένα συγκρότημα που είχε χάσει προ πολλού την αρχική του χρήση, υπέστη ανασχεδιασμό και επανάχρηση με χρήσεις πολιτισμού, με ταυτόχρονη διάσωση των κτιριακών όγκων του. Στο Στρατόπεδο Κόδρα προτάθηκε μερική επανάχρηση των υπαρχόντων κτιρίων, με ταυτόχρονη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ανασκαφικών εργασιών.

⁷ Συγγραφείς, όπως ο H. Frey, αναρωτιούνται, αρκετά χρόνια αργότερα, πώς η πόλη κατάφερε να διοργανώσει μεγάλα γεγονότα, όπως το *Glasgow Garden Festival* και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, χωρίς την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

⁸ MacKay, Metzstein, Edwards στο συνέδριο του Urban Design Group.

⁹ Στην Αθήνα ο προβληματισμός αυτός καταγράφεται με μια σειρά εκθέσεων που παρουσίασαν την εξέλιξη της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα [«Αθήνα, προϊστορία και αρχαιότητα», «Αθήνα: από το τέλος του αρχαίου κόσμου ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους», «Αθήνα, Ευρωπαϊκή Υπόθεση 1834-1914», η τελευταία με υποενότητες «Η Ευρώπη και η Αθήνα», «Αθήνα, Έργα και Ημέρες» και η ενότητα « Η Αθήνα στον 20ό αιώνα» με υποενότητες « Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα 1900-1940» και «Η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται (1940-1985)»]. Οι συσχετισμοί της πορείας της πόλης με την αντίστοιχη χρονικά πορεία των σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων ήταν πάντοτε παρόντες, όπως μαρτυρούν οι συζητήσεις και οι δημοσιεύσεις και κριτικές που προκλήθηκαν και καταγράφονται στον τύπο της εποχής.

¹⁰ Κύρια σημεία προβληματισμού σ' αυτή την ενότητα υπήρξαν η σχέση του άξονα Μ8 με το κέντρο πόλης, η σχέση ποταμού και πόλης, η σημασιοδότηση των εισόδων στο ιστορικό κέντρο, η συνύφανση των χωριστών μερών της πόλης, με στόχο τη συνέχεια του δημόσιου χώρου. Οι συνομιλητές κατέληξαν σε διαπιστώσεις, που αντανάκλουν τον ευρύτερο προβληματισμό για τις βρετανικές πόλεις, όπως η ανάγκη για συνοχή, για μικτές χρήσεις κλπ.

¹¹ Ed. Relph, 'On the identity of places', M. Carmona και St. Tiesdell (επιμ.), *Urban Design Reader*, New York, London etc: Architectural Press, 2007, σσ. 103 – 107.